

Analýza zdrojov zostatkového tepla na Slovensku a návrh jeho optimálnej distribúcie pre potreby vykurovania budov v blízkom okolí

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Táto publikácia vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt *Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku*, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

SFÉRA, a.s. • Karadžičova 2 • 811 08 Bratislava

tel.: +421 2 502 13 142

ISBN 978-80-89778-15-7

© SFÉRA, a.s., 2023

EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VEDY,
VÝSKUMU A ŠPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Táto publikácia je dielom kolektívu autorov:
Chochol Peter, Holiš Martin, Krbaňa Rastislav

Ostatní autori:
Moško Daniel, Novotný Jozef, Čecho Miroslav, Kotrba Róbert, Minárik Michal, Simančík František ml.

OBSAH

1 ÚVOD	5
2 INTEGRÁCIA RIADIACEHO A DOHĽADOVÉHO SYSTÉMU VYKUROVANIA POMOCOU STROPNÝCH PANELOV PROSTREDNÍCTVOM TEPLA Z MOBILNEJ TEPELNEJ BATÉRIE DO KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU MERANIA RÔZNYCH VZÁJOMNE KORELOVANÝCH FYZIKÁLNYCH VELIČÍN	7
2.1 Všeobecná problematika riadiaceho a dohľadového systému vykurovania	7
2.2 Technológia vykurovania stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie	8
2.3 Analýza vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín	9
2.4 Analýza možnosti riadenia redundantných zdrojov tepla	10
3 VÝVOJ A OPTIMALIZÁCIA PREDIKČNÝCH ALGORITMOV PRE VÝPOČET VÝDRŽE BATÉRIE A ANALÝZA ANOMÁLIÍ	11
3.1 Vývoj a optimalizácia predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií	11
3.2 Výpočet výdrže batérií	12
3.3 Analýza anomálií	13
4 VÝVOJ OPTIMALIZOVANÝCH ALGORITMOV PRE AUTOMATIZÁCIU NAJEFEKTÍVNEJŠIEHO VYUŽÍVANIA VÝROBY TEPLA Z TEPELNEJ BATÉRIE ALEBO ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV (OZE) S VYUŽITÍM UMELEJ INTELIGENCIE	14
4.1 Všeobecná problematika optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu výroby tepla ...	14
4.2 Výroba tepla z tepelnej batérie	15
4.3 Výroba tepla z OZE	15
4.4 Využitie UI	16
5 ANALÝZA EKONOMICKÉHO MODELU VYUŽÍVANIA TEPLA Z TEPELNEJ BATÉRIE V POROVNANÍ S INÝMI BEZEMISNÝMI TECHNOLOGIAMI	17
5.1 Identifikácia okruhu bezemisných technológií	17
5.2 Analýza ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie	19
6 IDENTIFIKÁCIA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ZDROJOV ZOSTATKOVÉHO PRIEMYSELNÉHO TEPLA NA SLOVENSKU	22
6.1 Mapa najdôležitejších zdrojov zostatkového tepla na Slovensku v jednotlivých regiónoch	22
6.2 Výpočtový model na energeticky optimálnu distribúciu tepelnej batérie nákladnou dopravou v slovenskej cestnej sieti	22
6.2.1 Výpočtový model na energeticky optimálnu distribúciu tepelnej batérie nákladnou dopravou v slovenskej cestnej sieti	22
6.2.1.1 Dáta slovenskej cestnej siete	23
6.2.2 Model spotreby nákladného vozidla	24
6.2.2.1 Parametre vozidla	24
6.2.2.2 Primárna energia	25
6.2.3 Energeticky optimálna doprava v cestnej sieti	26
6.2.3.1 Vykreslenie oblastí dojazdu z počítačného bodu pri danej spotrebe	27
6.2.4 Implementácia modelu	28
6.3 Analýza zostatkového tepla v nákladnej doprave a porovnanie s vykurovacími potrebami domácností na Slovensku	28
6.3.1 Energetická spotreba a zostatkové teplo v nákladnej doprave na slovenských cestách	29
6.3.1.1 Sčítanie dopravy	29
6.3.1.2 Priemerná hmotnosť a rýchlosť nákladných vozidiel	30

6.3.1.3	Vykurovacia potreba domácností na Slovensku	32
6.3.1.4	Vykurovacia potreba domácností na meter štvorcový.....	33
6.3.2	Podlahové plochy bytov a domov	33
6.3.2.1	Porovnanie vykurovacej potreby so zostatkovým teplom v doprave	33
6.3.2.2	Zostatkové teplo v MHD	34
6.4	Webový portál zdrojov zostatkového tepla na Slovensku	34
6.4.1	Opis funkcionalít portálu.....	35
6.5	Zavedenie, podpora a architektúra platformy v prevádzke	39
6.5.1	Opis architektúry riešenia.....	39
6.5.2	Zabezpečenie osobných dát	39
6.5.3	Komponenty systému.....	40
6.5.4	Bezpečnosť	40
6.5.5	Autentifikácia	40
6.5.6	Autorizácia.....	41
6.5.7	Monitorovanie systému	41
6.5.8	Podpora prevádzky systému	41
7	FLOWBOX	43
7.1	Monitoring energií.....	43
7.2	Riadenie tokov energií	45
7.3	Riadenie kvality prostredia	46
7.4	Riadenie technológií.....	47
7.5	Preventívna a prediktívna údržba	48
7.6	Produktivita a vyt'azenie strojov	49
7.7	Monitorovanie výroby	50
7.8	Riadenie osvetlenia	50
7.9	Bezpečnosť a riadenie prístupov	51
7.10	Integrácia kamerových systémov	51
7.11	2D/3D mapové podklady	52
7.12	Doprava a parkovanie	53
7.13	Odpadové hospodárstvo	54
7.14	Riešenie pre IoT	54
7.15	24/7 dohľad, alarmy, reakcie.....	54
7.16	Agregácia / Flexibilita	54
7.17	Architektúra riešenia	55
7.17.1	Správa v jednom prostredí – štandardizácia.....	56
7.17.2	SW licencie, údržba a podpora	57
8	ZÁVER – ZHRNUTIE PROJEKTU	58
9	ZDROJE	60
10	ZOZNAM OBRÁZKOV	62
11	ZOZNAM TABULIEK.....	63

1 ÚVOD

Cieľom dokumentu je popísať výstupy analýzy problematiky *výskumu možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku*. Samotný rovnomenný projekt obsahuje jedinú výskumnú aktivitu, a tou je *Analýza zdrojov zostatkového tepla na Slovensku a návrh jeho optimálnej distribúcie pre potreby vykurovania budov v blízkom okolí*. Aktivita je realizovaná na dvoch pracoviskách (Bratislava, Bučany). Obdobie trvania projektu je 1.3.2023 – 30.9.2023.

Hlavným očakávaným výstupom riešenia projektu je poznatok, či je technicky a ekonomicky uskutočniteľná projektová hypotéza, že je možné a vhodné na vykurovanie budov použiť zostatkové (odpadové) priemyselné teplo, a ak áno tak za akých podmienok.

Na to aby sa získala odpoveď na túto hlavnú otázku bolo potrebné v rámci plánovaných aktivít zodpovedať viaceré dielčích otázok pomocou prehľadových štúdií, ktoré sami osebe môžu byť hodnotnými a v budúcnosti využiteľnými výstupmi. Výsledky štúdií budú zverejnené na webovej stránke. Patria k nim najmä:

- Identifikácia hlavných zdrojov nevyužívaného zostatkového tepla a ich charakterizácia z hľadiska, kapacity, teplotného potenciálu, stability, možnej dostupnosti a pod.
- Identifikácia možných odberateľov v okolí týchto zdrojov, pre ktorých by takéto teplo mohlo byť ekonomickou alternatívou a za akých podmienok
- Prehľad technických možností uskladňovania tepla do batérií a ich porovnanie z hľadiska najdôležitejších parametrov ako sú – merná kapacita s ohľadom na hmotnosť a objem, straty tepla v závislosti od času, životnosť, doba nabíjania/vybíjania a pod.
- Analýza možností prepravy tepla v batériách s ohľadom na investičné a prevádzkové náklady v závislosti od vzdialenosti a dopravnej dostupnosti (vlak, cesty, voda a pod.)
- Kvalifikovaný odhad vývoja trhu s energiami s ohľadom na predpokladané ekonomické, politické a environmentálne vplyvy

Medzi očakávané základné výsledky výskumných aktivít patrí:

- Identifikácia najvýznamnejších zdrojov zostatkového priemyselného tepla na Slovensku, podľa miesta zdroja v jednotlivých regiónoch, s uvedením popisu zdroja, kapacity, dostupnosti a pod. Výsledky budú spracované vo forme technickej správy, prípadne publikované.
- Písomne spracovaný návrh optimálnej distribúcie, resp. alternatívne návrhy distribúcie zostatkového tepla od zdroja k spotrebiteľovi pre vybrané lokality, s uvedením predpokladaných podmienok uskutočniteľnosti. Výsledky budú spracované vo forme technickej správy, prípadne publikované.

K vlastným výstupom projektu patria:

- Mapa najdôležitejších zdrojov zostatkového tepla na Slovensku v jednotlivých regiónoch
- Funkčný model riešenia pre zber a vyhodnocovanie nameraných údajov v reálnom čase s predikciou spotreby akumulovaného tepla na základe vnútorných a vonkajších podmienok
- Vývoj a optimalizácia predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií
- Predikčný algoritmus výpočtu výdrže tepelnej batérie pri rôznych režimoch odovzdávania tepla podľa kapacity
- Analýza ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie v porovnaní s inými bezemisnými technológiami

V nasledujúcich kapitolách dokumentu sa budeme venovať téme Integrácie riadiaceho a dohľadového systému vykurovania pomocou stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie do komplexného systému merania rôznych vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín; Vývoju a optimalizácia predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií; Vývoju optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu najefektívnejšieho využívania výroby tepla z tepelnej batérie alebo alternatívnych zdrojov (OZE) s využitím umelej inteligencie; Analýze ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie v porovnaní s inými bezemisnými technológiami; popisu vytvorenej mapy najdôležitejších zdrojov zostatkového tepla na Slovensku v jednotlivých regiónoch; popisu architektúry riešenia systému a analýze technológie FlowBox, ktorá môže byť v budúcnosti zaujímavou možnosťou pri spravovaní lokálnych energetických sústav.

2 INTEGRÁCIA RIADIACEHO A DOHL'ADOVÉHO SYSTÉMU VYKUROVANIA POMOCOU STROPNÝCH PANELOV PROSTREDNÍCTVOM TEPLA Z MOBILNEJ TEPELNEJ BATÉRIE DO KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU MERANIA RÔZNYCH VZÁJOMNE KORELOVANÝCH FYZIKÁLNYCH VELIČÍN

Integrácia riadiaceho a dohľadového systému vykurovania pomocou stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie do komplexného systému merania rôznych vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín je výzva v rámci projektového manažerstva, ktorá kombinuje rôzne technologické aspekty. Takýto projekt je možné rozdeliť na niekoľko rovín:

1. **Analýza fyzikálnych veličín:** Identifikácia fyzikálnych veličín, ktoré je potrebné merať a ktoré sú vzájomne korelované s vykurovaním a teplotou v miestnostiach. Napríklad to môže byť teplota, vlhkosť vzduchu, množstvo svetla, prítomnosť ľudí atď.
2. **Výber senzorov:** Je potrebné zaobstarať senzory a meracie zariadenia vhodné na meranie týchto fyzikálnych veličín. Je možné zväžiť senzory teploty, vlhkosti, senzory pohybu a iné, v závislosti od prevádzkových požiadaviek vykurovacieho priestoru.
3. **Integrácia senzorov:** Pripojenie senzorov k riadiacemu systému, ktorý je schopný zbierať dáta z týchto senzorov.
4. **Nastavenie stropných panelov:** Optimalizácia nastavenia stropných panelov na vykurovanie a distribúciu tepla a ich inštalácia v miestnostiach, za účelom regulovania teploty.
5. **Mobilná tepelná batéria:** Zabezpečenie mobilnej tepelnej batérie, ktorá môže byť prenášaná a ktorá je schopná generovať teplo. Takáto batéria môže slúžiť ako zdroj tepla pre stropné panely.
6. **Riadenie teploty:** Návrh riadiaceho systému, ktorý bude schopný riadiť teplotu v miestnostiach na základe údajov z teplonosných senzorov a na základe potrieb používateľov.
7. **Riadenie spotreby energie:** Riadiaci systém je efektívny, ak obsahuje aj riadenie spotreby energie. Takto je zaistená celková ekonomická udržateľnosť a energetická úspornosť.
8. **Meranie a analýza dát:** Implementácia systému merania a analýzy dát, ktorý bude schopný sledovať fyzikálne veličiny a korelácie medzi nimi. To môže pomôcť pri optimalizácii využitia energie a pohodlia v miestnostiach.
9. **Ovládanie systému:** Vytvorenie užívateľsky príjemného rozhrania alebo aplikácie, ktorá umožní používateľom riadiť systém vykurovania a monitorovať rôzne fyzikálne veličiny.
10. **Testovanie a ladenie:** Pred uvedením systému do prevádzky je potrebné vykonať testy a ladenie, aby sa zabezpečila jeho spoľahlivosť a efektívnosť.
11. **Údržba a monitorovanie:** Po nasadení systému je potrebný pravidelný monitoring prevádzky a kvalitný proces údržby, aby sa udržiavala požadovaná kvalita prevedenia.

2.1 Všeobecná problematika riadiaceho a dohľadového systému vykurovania

Všeobecná problematika riadiaceho a dohľadového systému vykurovania je kľúčová pre úspešnú integráciu mobilnej tepelnej batérie a stropných panelov do komplexného systému merania rôznych vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín. Tento systém sa týka nielen pohodlia v interiéroch, ale aj efektívneho využitia energie a znižovania nákladov na vykurovanie.

1. **Široké spektrum meraní:** Riadiaci a dohľadový systém vykurovania musí byť navrhnutý tak, aby zvládol komplexné merania a riadenie. To zahŕňa nielen teplotu a vlhkosť, ale aj prúdenie vzduchu, vonkajšie podmienky, energetickú efektívnosť a ďalšie relevantné faktory. Tieto dáta budú kľúčové pre efektívne riadenie systému.
2. **Optimalizácia vykurovania:** Riadiaci systém by mal byť schopný v reálnom čase optimalizovať vykurovanie na základe aktuálnych meraní. To zahŕňa reguláciu teploty v rôznych častiach budovy v závislosti od používateľských potrieb a vonkajších podmienok.
3. **Monitorovanie a výstrahy:** Systém by mal byť schopný generovať výstrahy a upozornenia v prípade, že niektorá z meraných veličín prekročí stanovené hranice. Napríklad v prípade nízkej teploty by mohlo byť vygenerované upozornenie o možnej poruche vykurovacieho systému.
4. **Dlhodobá udržateľnosť:** Projekt by mal byť zameraný na dlhodobú udržateľnosť. To znamená, že by mal byť navrhnutý tak, aby minimalizoval environmentálne dopady a spotrebu energie a zároveň by mal byť odolný voči zmenám v energetických zdrojoch.
5. **Redundancia zdrojov tepla:** Systém by mal byť schopný rýchleho prechodu na alternatívne zdroje tepla v prípade vybitia mobilnej tepelnej batérie. Toto je dôležitý aspekt pre udržanie nepretržitého vykurovania a tepelného komfortu v budove.
6. **Bezpečnosť a dátová ochrana:** Vzhľadom na citlivé dáta o teplote a riadenie vykurovania, zabezpečenie systému a ochrana dát sú nevyhnutné. Je potrebné implementovať silné bezpečnostné protokoly a pravidelné auditovanie systému.
7. **Intuitívne užívateľské rozhranie:** Pre používateľov by mal byť systém jednoducho ovládateľný a zrozumiteľný. Užívateľské rozhranie by malo umožňovať nastavenie preferencií a monitorovanie stavu vykurovania.
8. **Aktualizácie a údržba:** Projekt by mal zahŕňať plán na pravidelnú údržbu a aktualizácie systému, aby sa udržala jeho efektívnosť a schopnosť prispôbiť sa zmenám.
9. **Compliance a regulácie:** Projekt musí spĺňať všetky relevantné regulácie a normy v oblasti vykurovania a energetiky.

Celkovo je riadiaci a dohľadový systém vykurovania dôležitým prvkom modernej budovy, ktorý zlepšuje pohodlie obyvateľov, znižuje náklady na energiu a prispieva k udržateľnosti životného prostredia.

2.2 Technológia vykurovania stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie

Tepelná batéria je technologické zariadenie, ktoré akumuluje a uchováva teplo pre efektívne využitie v systémoch vykurovania a prípravy teplej vody. Táto inovatívna technológia umožňuje zachytávať nadbytočné teplo z rôznych zdrojov, ako sú elektrické ohrievače alebo solárne kolektory, a ukladať ho do tepelných médií, ako sú voda, špeciálne soli alebo kamene. Tepelná batéria je navrhnutá s dôrazom na energetickú účinnosť a minimalizáciu tepelných strát pomocou dobrej izolácie. S modernými riadiacimi prvkami umožňuje presné riadenie uvoľňovania tepla, čím zabezpečuje efektívnu distribúciu tepla podľa aktuálnych potrieb. Keď je potrebné vykurovanie alebo príprava teplej vody, tepelná batéria uvoľňuje akumulované teplo do príslušného systému. Tepelné batérie majú široké uplatnenie v priemysle, domácnostiach a energetike a prispievajú k energeticky efektívnejšiemu využitiu tepla z rôznych zdrojov a k zníženiu energetických nákladov.

Technológia vykurovania stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie predstavuje inovatívny a energeticky efektívny spôsob vykurovania, ktorý prináša niekoľko výhod:

1. **Využitie obnoviteľnej energie:** Mobilná tepelná batéria môže byť napájaná obnoviteľnými zdrojmi energie, ako sú solárne panely alebo veterné turbíny. To znamená, že teplo, ktoré generuje, môže byť ekologicky udržateľné a šetrné k životnému prostrediu.
2. **Lokálna distribúcia tepla:** Stropné panely umožňujú distribúciu tepla rovnomerne po celej miestnosti. Tým sa zlepšuje pohodlie obyvateľov a minimalizuje sa stratový únik tepla, ktorý môže nastať pri tradičných radiátoroch.
3. **Rýchle zohriatie miestnosti:** Vzhľadom na to, že tepelná batéria je mobilná, môže byť umiestnená priamo v miestnosti, kde je potrebné rýchlo zvýšiť teplotu. Tým sa minimalizuje čas potrebný na dosiahnutie požadovanej teploty v miestnosti.
4. **Modulárna a flexibilná inštalácia:** Stropné panely a mobilná tepelná batéria sú modulárne, čo umožňuje flexibilnú inštaláciu a prispôsobenie rôznym typom budov a miestností. To je výhodné pre nové konštrukcie, ako aj pre renovácie.
5. **Energetická úspornosť:** Technológia vykurovania stropných panelov je energeticky efektívna, pretože teplo sa v miestnosti udržuje dlhšie a straty sú minimalizované. Tým sa znižujú náklady na vykurovanie a celková energetická spotreba.
6. **Integrované riadenie:** Táto technológia môže byť ľahko integrovaná do riadiaceho a dohľadového systému, čo umožňuje presné nastavenie teploty v miestnostiach na základe meraní a používateľských preferencií.
7. **Redundancia zdrojov tepla:** V prípade, že mobilná tepelná batéria nie je dostupná alebo je vybitá, je možné systém rýchlo prepnúť na alternatívne vykurovacie zariadenia ako je napríklad konvenčné kúrenie, aby sa udržala teplota v miestnosti.
8. **Nízka údržba:** V porovnaní s niektorými tradičnými vykurovacími systémami vyžaduje táto technológia obvykle nižšiu úroveň údržby.
9. **Presnosť riadenia:** Vzhľadom na merania fyzikálnych veličín môže systém zabezpečiť presné riadenie teploty a pohodlia v miestnostiach.

Technológia vykurovania stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie reprezentuje moderný prístup k vykurovaniu, ktorý kombinuje energetickú efektívnosť, pohodlie a udržateľnosť. Je vhodná pre budovy rôznych typov a veľkostí a môže prispieť k zníženiu energetických nákladov a emisií skleníkových plynov

2.3 Analýza vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín

Analýza vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín je kľúčovou súčasťou efektívneho riadenia tepelnej batérie a distribúcie tepla v systéme vykurovania. Táto analýza zahŕňa systematické monitorovanie a interpretáciu rôznych fyzikálnych veličín, ako sú teplota, vlhkosť a prúdenie vzduchu, s cieľom optimalizovať využitie tepelnej batérie a zabezpečiť pohodlné a energeticky efektívne prostredie.

Korelačná analýza umožňuje identifikovať vzťahy medzi týmito veličinami, čo je kľúčové pre riadenie systému. Na základe dát z korelačnej analýzy môžeme presnejšie predpovedať potrebu tepla v závislosti od zmien v týchto veličinách a efektívnejšie riadiť tepelnú batériu.

Spotreba vykurovacej energie je dôležitým aspektom, ktorý sa sleduje pri analýze. Korelačná analýza môže pomôcť v identifikácii faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie, a tak prispieva k úsporám energie.

Ťažba dát (anglicky „data mining“), hrá v tomto kontexte dôležitú úlohu. Pomocou tejto techniky môžeme identifikovať vzory a tendencie v dátach, čo umožňuje lepšie porozumieť vzťahom medzi fyzikálnymi veličinami a energetickou spotrebou.

Metódy ako **krabicový diagram** môžu byť využité na identifikáciu **extrémnych hodnôt**, čo sú neobvyklé hodnoty alebo odchýlky od normy v dátach. Tieto odchýlky môžu signalizovať problémy v systéme alebo chyby v meraniach.

Informačný zisk (anglicky „information gain ratio“) je dôležitým pojmom pri rozhodovacom stroje alebo výbere atribútov pre analýzu dát. Pomáha určiť, ktoré veličiny majú najväčší vplyv na energetickú spotrebu a môžu byť prioritizované pri riadení systému.

Týmto spôsobom sa analýza vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín stáva výkonným nástrojom na efektívne riadenie tepelnej batérie a optimalizáciu systému vykurovania s cieľom dosiahnuť energetickú účinnosť a pohodlie.

2.4 Analýza možnosti riadenia redundantných zdrojov tepla

Analýza možnosti riadenia redundantných zdrojov tepla predstavuje dôležitý aspekt v integrovanom systéme vykurovania s tepelnou batériou. Táto analýza sa zaoberá identifikáciou a riadením alternatívnych zdrojov tepla, ktoré môžu byť aktivované v prípade, že tepelná batéria nie je k dispozícii alebo je vybitá. Týmto spôsobom je zabezpečená nepretržitá prevádzka vykurovacieho systému, čo je kľúčové pre pohodlie a bezpečnosť v budovách.

V rámci tejto analýzy sa zvyčajne berú do úvahy nasledujúce faktory:

1. **Identifikácia redundantných zdrojov:** Prvým krokom je identifikácia alternatívnych zdrojov tepla, ktoré môžu byť integrované do systému. Tieto zdroje môžu zahŕňať konvenčné vykurovacie zariadenia, ako sú plynové kotle, elektrické ohrievače alebo tepelné čerpadlá.
2. **Efektívnosť redundantných zdrojov:** Je dôležité zhodnotiť energetickú efektívnosť a kapacitu týchto alternatívnych zdrojov tepla. Niektoré z nich môžu byť efektívnejšie pri určitých podmienkach alebo v určitých obdobiach roka.
3. **Prechodové mechanizmy:** Analýza by mala zahrnúť aj návrh mechanizmov a riadiacich systémov pre rýchly prechod medzi tepelnou batériou a redundantnými zdrojmi tepla. To zabezpečí, že prepnutie na alternatívny zdroj bude rýchle a bezproblémové.
4. **Monitorovanie a riadenie:** Systém by mal byť schopný monitorovať stav tepelnej batérie a v prípade potreby automaticky aktivovať redundantné zdroje tepla. Toto vyžaduje sofistikované riadiace algoritmy, ktoré zohľadňujú aktuálne potreby na vykurovanie a dostupnosť energie.
5. **Bezpečnostné aspekty:** Je dôležité zväziť bezpečnostné aspekty použitia alternatívnych zdrojov tepla a zabezpečiť, aby prechod na tieto zdroje bol bezpečný pre obyvateľov budovy a pre samotný systém.
6. **Energetická efektívnosť:** Pri riadení redundantných zdrojov tepla je potrebné zohľadniť aj ich energetickú efektívnosť, aby sa minimalizovala spotreba energie a náklady na vykurovanie.
7. **Testovanie a simulácie:** Pred implementáciou sa môžu vykonávať testy a simulácie na overenie správneho fungovania prechodových mechanizmov a riadiacich algoritmov.

Analýza možnosti riadenia redundantných zdrojov tepla nevyhnutnou súčasťou projektu integrovaného vykurovacieho systému s tepelnou batériou. Týmto spôsobom sa zabezpečuje spoľahlivá prevádzka vykurovania aj v prípade výpadku tepelnej batérie, čo je kľúčové pre pohodlie a bezpečnosť obyvateľov budovy.

3 VÝVOJ A OPTIMALIZÁCIA PREDIKČNÝCH ALGORITMOV PRE VÝPOČET VÝDRŽE BATÉRIE A ANALÝZA ANOMÁLIÍ

Vývoja a optimalizácia predstavuje kritický proces v správe tepelnej batérie v systéme vykurovania. Tento bod zahŕňa vytváranie matematických modelov, ktoré na základe historických a aktuálnych dát predpovedajú, koľko času zostáva, kým bude tepelná batéria schopná udržiavať požadovanú teplotu alebo do kedy bude k dispozícii jej energická kapacita. Tieto algoritmy sú kľúčové pre riadenie efektívnosti, spoľahlivosti a energetického výkonu systému vykurovania. Proces zahŕňa zbieranie historických dát, vytváranie matematických modelov, ich kalibráciu a optimalizáciu, predpovedanie výdrže batérie a riadenie systému na základe predikcií. Neustále monitorovanie, aktualizácia a analýza anomálií sú nevyhnutnými komponentami tohto procesu na zabezpečenie optimálneho využitia tepelnej batérie a minimalizáciu straty energie.

3.1 Vývoj a optimalizácia predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií

Vývoj **predikčných algoritmov pre výdrž batérie** ako proces je kľúčovým prvkom v správe tepelnej batérie a zabezpečuje, že systém môže presnejšie predvídať, ako dlho batéria udrží požadovanú teplotu alebo bude k dispozícii energia pre vykurovanie.

Vývoj predikčných algoritmov:

1. **Zber historických dát:** Prvým krokom v procese vývoja predikčných algoritmov je zber historických dát o prevádzke tepelnej batérie. Tieto dáta obsahujú informácie o teplote, zaťažení batérie, spotrebe energie a ďalších relevantných faktoroch v čase. Tieto dáta sú nevyhnutné na vytvorenie spoľahlivých modelov.
2. **Vytvorenie matematických modelov:** Na základe historických dát sa vytvárajú matematické modely, ktoré opisujú správanie tepelnej batérie. Tieto modely môžu zahŕňať diferenciálne rovnice, regresné modely alebo strojové učenie, v závislosti od komplexity a dostupnosti dát.
3. **Kalibrácia algoritmov:** Po vytvorení modelov nasleduje ich kalibrácia. To znamená, že modely sú upravené tak, aby čo presnejšie zodpovedali reálnym meraniam. Kalibrácia môže byť vykonávaná pomocou rôznych metód, vrátane optimalizačných algoritmov a porovnania modelov s reálnymi dátami.
4. **Predikcia výdrže batérie:** Výsledné modely sú potom použité na predpovedanie výdrže tepelnej batérie v budúcnosti. To znamená, že na základe aktuálnych meraní a stavu batérie môže systém odhadnúť, koľko času zostáva, kým bude batéria vybitá alebo do kedy udrží požadovanú teplotu.
5. **Riadenie systému:** Predikčné algoritmy majú kľúčový význam pri riadení systému. Na základe predpovedí batérie môže systém automaticky aktivovať alternatívne zdroje tepla alebo optimalizovať vykurovanie, aby minimalizoval straty energie a zabezpečil pohodlné prostredie.
6. **Monitoring a aktualizácia:** Predikčné algoritmy vyžadujú neustály monitoring a aktualizáciu. Nové dáta sa pravidelne zaraďujú do modelov, aby sa zabezpečilo, že predpovede sú aktuálne a presné.

Vývoj predikčných algoritmov pre výdrž batérie je dynamický proces, ktorý vyžaduje kontinuálnu starostlivosť a optimalizáciu. S presnými algoritmi môže systém efektívne riadiť tepelnú batériu a maximalizovať jej výkon pri minimalizácii nákladov a energetických stratégií.

Optimalizácia predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií sú dva kritické prvky v správe systému, ktorý zahŕňa tepelnú batériu. Tieto procesy sú zamerané na zlepšenie presnosti

predikcií výdrže batérie a na identifikáciu nezvyčajných alebo anomálnych vzorov správania batérie, čo má priamy vplyv na efektívnosť, spoľahlivosť a výkon celého vykurovacieho systému.

Optimalizácia predikčných algoritmov:

1. **Kalibrácia modelov:** Prvým krokom v optimalizácii predikčných algoritmov je kalibrácia matematických modelov používaných na predikciu výdrže batérie. Táto kalibrácia zahŕňa nastavenie parametrov modelu na základe reálnych dát, čo zvyšuje presnosť predikcií.
2. **Vylepšenie algoritmov:** Algoritmy sú zdokonaľované a optimalizované s cieľom zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú výdrž batérie, vrátane teploty, vlhkosti, zaťaženia a kapacity batérie. Tým sa zabezpečuje, že predikcie sú čo najpresnejšie a aktuálne.
3. **Integrácia real-time dát:** Optimalizované algoritmy integrujú aktuálne merania a dáta do svojich predikcií, čo umožňuje systému rýchlo reagovať na zmeny v prevádzke a okolí.

Analýza anomálií:

1. **Detekcia odchýlok:** Analýza anomálií identifikuje nezvyčajné vzory alebo odchýlky od normálneho správania batérie. Tieto anomálie môžu byť spôsobené chybami v meraní, poruchami alebo inými faktormi, ktoré by mohli ovplyvniť výkon systému.
2. **Výstrahy a notifikácie:** Ak sú identifikované anomálie, systém môže generovať výstrahy alebo notifikácie, ktoré upozornia operátorov na potenciálne problémy. Tým sa umožňuje rýchla reakcia a prevencia výpadkov.
3. **Korekčné opatrenia:** Po identifikácii anomálií môžu byť implementované korekčné opatrenia, ako je napríklad údržba alebo kalibrácia batérie, aby sa problémy vyriešili ešte predtým, než by mohli mať vplyv na prevádzku systému.

Optimalizácia predikčných algoritmov a analýza anomálií sú teda nevyhnutnými procesmi, ktoré prispievajú k spoľahlivému a efektívnemu riadeniu tepelnej batérie a celého vykurovacieho systému.

3.2 Výpočet výdrže batérií

Výpočet výdrže batérií tepelnej batérie je dôležitý proces, ktorý slúži na predikciu, koľko času alebo energie zostáva, kým bude tepelná batéria schopná udržiavať požadovanú teplotu alebo vykonávať svoju funkciu. Tento výpočet je kritický pre riadenie a plánovanie prevádzky vykurovacieho systému a zabezpečuje, že tepelná batéria je efektívne využívaná.

Proces výpočtu výdrže batérií tepelnej batérie zahŕňa niekoľko kľúčových krokov:

1. **Zber dát:** Prvým krokom je zber dát, ktoré sú relevantné pre výpočet výdrže batérie. Tieto dáta zahŕňajú teplotu, zaťaženie, kapacitu batérie, aktuálnu spotrebu energie a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú výdrž.
2. **Vytvorenie matematických modelov:** Na základe zozbieraných dát sa vytvárajú matematické modely, ktoré popisujú správanie tepelnej batérie. Tieto modely môžu byť diferenciálne rovnice, regresné modely alebo strojové učenie, ktoré umožňujú predpovedať výdrž batérie na základe aktuálnych podmienok.
3. **Kalibrácia modelov:** Modely sú následne kalibrované na základe reálnych dát. Kalibrácia zahŕňa upravenie parametrov modelu tak, aby čo presnejšie odrážali reálne správanie tepelnej batérie.
4. **Predikcia výdrže batérie:** Na základe kalibrovaných modelov sa vykonávajú predikcie výdrže batérie. To znamená, že systém môže na základe aktuálnych meraní a stavu batérie odhadnúť,

koľko času zostáva, kým batéria dosiahne kritický bod vybitia alebo do kedy udrží požadovanú teplotu.

5. **Riadenie systému:** Predikcie výdrže batérie majú kľúčový význam pre riadenie systému. Na základe týchto predpovedí môže systém automaticky reagovať, aktivovať alternatívne zdroje tepla alebo optimalizovať prevádzku, aby minimalizoval straty energie a zabezpečil pohodlné prostredie.
6. **Monitorovanie a aktualizácia:** Proces výpočtu výdrže batérií je dynamický a vyžaduje neustále monitorovanie a aktualizácie. Nové dáta sa pravidelne zohľadňujú do modelov, aby sa zachovala ich aktuálnosť a presnosť.

Celkovo je výpočet výdrže batérií tepelnej batérie kritickým nástrojom, ktorý umožňuje systému efektívne riadiť a plánovať prevádzku, čím sa dosahuje spoľahlivosť a energetická efektívnosť v rámci vykurovacieho systému.

3.3 Analýza anomálií

Analýza anomálií je dôležitým doplnkom procesu výpočtu výdrže batérií tepelnej batérie. Táto analýza sa zameriava na identifikáciu nezvyčajných alebo anomálnych vzorov správania batérie, čo môže signalizovať potenciálne problémy alebo nesprávne fungovanie.

Kľúčové aspekty analýzy anomálií v kontexte tepelnej batérie zahŕňajú:

1. **Detekcia odchýlok:** Analýza anomálií zahŕňa sledovanie prevádzky tepelnej batérie a detekciu výrazných odchýlok od očakávaného normálneho správania. Tieto odchýlky môžu byť spôsobené chybami v meraní, poruchami batérie alebo inými faktormi, ktoré by mohli mať vplyv na jej výkon.
2. **Výstrahy a notifikácie:** Ak sú identifikované anomálie, systém môže generovať výstrahy alebo notifikácie, ktoré upozornia operátorov alebo technikov na potenciálny problém. Tým sa umožňuje rýchla reakcia a možnosť podniknúť korekčné opatrenia, aby sa predišlo výpadku alebo ďalším problémom.
3. **Riadenie prevádzky:** Analýza anomálií môže mať priamy vplyv na riadenie prevádzky systému. Ak sú identifikované vážne anomálie, systém môže automaticky reagovať, napríklad prerušiť dodávku tepla z tepelnej batérie a aktivovať náhradné zdroje tepla, aby sa zabránilo ďalším problémom.
4. **Historická analýza:** Okrem aktuálneho sledovania anomálií je dôležitá aj ich historická analýza. To umožňuje systému alebo inžinierom pochopiť, či sú niektoré anomálie sezónne alebo opakujúce sa, čo môže poskytnúť dôležité informácie pre budúce plánovanie a údržbu.
5. **Zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti:** Identifikácia a riešenie anomálií je kľúčová pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti systému vykurovania. Neidentifikované anomálie by mohli viesť k náhlym výpadkom alebo poruchám, čo by mohlo mať vážne dôsledky pre obyvateľov budovy alebo iných používateľov systému.

Analýza anomálií je dôležitým procesom, ktorý zvyšuje úroveň kontroly a bezpečnosti prevádzky tepelnej batérie. Tým sa zabezpečuje, že systém je schopný rýchlo reagovať na nezvyčajné situácie a minimalizovať ich potenciálne dôsledky.

4 VÝVOJ OPTIMALIZOVANÝCH ALGORITMOV PRE AUTOMATIZÁCIU NAJEFEKTÍVNEJŠIEHO VYUŽÍVANIA VÝROBY TEPLA Z TEPELNEJ BATÉRIE ALEBO ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV (OZE) S VYUŽITÍM UMELEJ INTELIGENCIE

Vývoj optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu najefektívnejšieho využívania výroby tepla z tepelnej batérie alebo alternatívnych zdrojov energie s využitím umelej inteligencie predstavuje kľúčový inovačný proces. Tieto algoritmy sú navrhnuté s cieľom dynamicky riadiť a optimalizovať prevádzku systému vykurovania a energetických zdrojov na základe aktuálnych podmienok, vrátane teploty, zaťaženia a dostupnosti energie. Využitie umelej inteligencie poskytuje systému schopnosť učiť sa a prispôbovať sa meniacim sa podmienkam, čím zabezpečuje maximálnu efektívnosť využitia energie, zníženie nákladov a minimalizáciu environmentálneho vplyvu. Tento vývoj prispieva k zvýšeniu udržateľnosti a inteligencie energetických systémov.

4.1 Všeobecná problematika optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu výroby tepla

Všeobecná problematika optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu výroby tepla zahŕňa komplexný súbor technických, technologických a ekonomických aspektov. Tieto algoritmy sú navrhnuté s cieľom zabezpečiť, aby systém vykurovania efektívne využíval dostupné zdroje tepla a energie, a to nielen z tepelnej batérie, ale aj z alternatívnych zdrojov, ako sú napríklad solárne panely alebo tepelné čerpadlá.

Na úrovni technickej optimalizácie musia algoritmy zohľadňovať niekoľko kritických faktorov. Jedným z nich je **teplota** - algoritmy by mali byť schopné dynamicky prispôbiť teplotu v budove podľa aktuálnych požiadaviek a vonkajších klimatických podmienok, aby sa minimalizovala strata tepla a zabezpečila komfortná teplota pre obyvateľov. Ďalším faktorom je **zaťaženie** - algoritmy musia efektívne riadiť výrobu tepla na základe dopytu, pričom musia brať do úvahy rôzne zdroje tepla a ich aktuálnu dostupnosť.

Technologické aspekty zahŕňajú výber a riadenie rôznych zdrojov tepla a ich kombináciu s tepelnou batériou, aby sa dosiahla maximálna energetická efektívnosť. Toto zahŕňa aj riadenie prechodov medzi rôznymi zdrojmi tepla a ich synchronizáciu s potrebou tepla v budove.

Ekonomickými hľadiskami optimalizácie sú minimalizácia nákladov na vykurovanie a zabezpečenie udržateľného a efektívneho využitia energie. Algoritmy by mali byť schopné vyhodnocovať aktuálne energetické ceny a preferovať lacnejšie zdroje energie v prípade ich dostupnosti.

V tejto komplexnej problematike využitie umelej inteligencie a pokročilých analytických metód, ako je strojové učenie, umožňuje algoritmom "učiť sa" zo správania systému a prispôbovať sa meniacim sa podmienkam, čím sa zabezpečuje optimálna prevádzka vykurovacieho systému a minimalizujú energetické straty. Celkovo je problematika optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu výroby tepla komplexnou a multidisciplinárnou úlohou, ktorá sa snaží zlúčiť technické, technologické a ekonomické aspekty s využitím pokročilých technológií.

4.2 Výroba tepla z tepelnej batérie

Výroba tepla z tepelnej batérie predstavuje kľúčový proces v kontexte energetických systémov, kde tepelná batéria slúži ako dôležitý zásobník tepla. Táto výroba tepla spočíva v uvoľňovaní tepelnej energie, ktorá bola predtým uložená vo forme tepla v batérii, a jej následnom využití na vykurovanie alebo iné tepelné aplikácie.

Proces výroby tepla z tepelnej batérie zahŕňa niekoľko dôležitých krokov:

1. **Nabíjanie tepelnej batérie:** Počas tohto kroku sa tepelná batéria napíňa teplom z rôznych zdrojov, ako sú napríklad solárne panely, tepelné čerpadlá alebo elektrické ohrievače. Tepelná energia sa používa na ohriatie nosiča tepla, ktorý je následne uložený v batérii.
2. **Uchovávanie tepla:** Tepelná batéria má schopnosť uchovávať teplo na dlhšiu dobu, čím vytvára zásobu tepla, ktorá je k dispozícii, keď je potrebná. To umožňuje výrobu tepla nezávislú od aktuálnych zdrojov tepla a časového rozvrhu.
3. **Uvoľňovanie tepla:** Pri potrebe tepla sa proces obracia. Tepelná batéria uvoľňuje uložené teplo prostredníctvom výmeny tepla s okolitým prostredím alebo inými tepelnými systémami. To zahŕňa prenos tepla do vody alebo vzduchu, ktorý sa potom distribuuje do vykurovacieho systému budovy alebo na iné tepelné účely.
4. **Regulácia a riadenie:** Proces výroby tepla z tepelnej batérie sa reguluje a riadi pomocou sofistikovaných algoritmov a senzorov, ktoré monitorujú teplotu, dopyt po teple a dostupnosť energie z rôznych zdrojov. Tým sa zabezpečuje efektívne využitie uloženej energie a minimalizácia strát tepla.

Výroba tepla z tepelnej batérie predstavuje ekonomicky a ekologicky výhodný spôsob využitia energie, pretože umožňuje znížiť náklady na vykurovanie a zároveň prispieva k udržateľnému využitiu energie. Tento proces sa stáva stále dôležitejším v snahe o energetickú efektívnosť a zníženie emisií skleníkových plynov v budovách a priemysle.

4.3 Výroba tepla z OZE

Výroba tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) predstavuje energeticky udržateľný spôsob zabezpečenia tepla pre rôzne tepelné aplikácie, ako je vykurovanie, ohrev teplej vody a iné tepelné procesy. Tento prístup k výrobe tepla sa stáva stále populárnejším, pretože pomáha znižovať závislosť od fosílnych palív a minimalizovať environmentálne dopady. Rozpíšme si proces výroby tepla z OZE podrobnejšie:

1. **Solárne tepelné systémy:** Solárne kolektory sú často používanými OZE na výrobu tepla. Tieto kolektory absorbujú slnečné žiarenie a premenia ho na tepelnú energiu. Táto tepelná energia môže byť použitá na ohrev teplej vody alebo prenos tepla do vykurovacieho systému. Solárne tepelné systémy môžu byť nainštalované na strechách budov alebo na samostatných solárnych paneloch.
2. **Tepelné čerpadlá:** Tepelné čerpadlá využívajú tepelnú energiu z okolitého prostredia (napríklad zemnú teplo, vzduch alebo vodu) a učinia ju smerom nahor na vyššiu teplotu, ktorá je vhodná pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody. Tieto systémy sú efektívne aj pri nízkych teplotách a sú vhodné pre rôzne klimatické podmienky.
3. **Biomasa:** Výroba tepla z biomasy zahŕňa spaľovanie biologicky obnoviteľných materiálov, ako sú drevo, pelety alebo biomasa z poľnohospodárskeho odpadu. Pri spaľovaní sa uvoľňuje tepelná energia, ktorá môže byť využitá na vykurovanie alebo výrobu elektriny v kombinovaných tepelných a elektrických elektrárnach.

4. **Geotermálna energia:** Tento spôsob výroby tepla využíva teplo z vnútorných vrstiev Zeme. Geotermálne čerpadlá alebo geotermálne vrty získavajú tepelnú energiu z podzemných zdrojov a prenášajú ju do vykurovacieho systému budovy. Geotermálna energia je spoľahlivá a ekologicky prijateľná možnosť.
5. **Veterná a vodná energia:** Teplo môže byť tiež generované pomocou elektrárni poháňaných vetrom alebo vodou. Tento proces zahŕňa prevod kinetickej energie vetra alebo vody na elektrickú energiu, ktorá je následne konvertovaná na tepelnú energiu. Táto metóda je často používaná vo väčších energetických systémoch, najmä v odľahlých oblastiach.

Pri výrobe tepla z OZE je dôležité zohľadniť dostupnosť zdrojov, klimatické podmienky a miestne potreby na optimálnu efektívnosť a udržateľnosť systému. Tieto riešenia pomáhajú znížiť emisie skleníkových plynov, energetickú závislosť a náklady na vykurovanie, čím prispievajú k udržateľnejšiemu energetickému budúcemu.

4.4 Využitie UI

Využitie umelej inteligencie (UI) v problematike výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a ich optimalizácie je kľúčovým faktorom pre zabezpečenie efektívnosti, spoľahlivosti a udržateľnosti týchto energetických systémov. Využitie umelej inteligencie v tejto problematike:

1. **Predikcia výroby OZE:** UI môže byť využitá na predikciu produkcie obnoviteľných zdrojov energie, ako je slnečná energia, vietor alebo geotermálna energia. Tieto predikcie umožňujú lepšie plánovanie a riadenie prevádzky, pretože systémy môžu predvídať dostupnosť OZE a prispôsobiť sa tomu.
2. **Optimalizácia výroby a spotreby:** UI analyzuje aktuálne dáta o dopyte po teple a dostupnosti OZE a optimalizuje riadenie systému tak, aby sa využili dostupné OZE v maximálnej miere. To zahŕňa riadenie zásobníkov tepla, aktívne riadenie spotreby a prechod medzi rôznymi zdrojmi tepla na základe aktuálnych podmienok.
3. **Riadenie teploty a komfortu:** UI umožňuje presné riadenie teploty v budovách na základe vonkajších podmienok a predvídateľného nasadenia OZE. To znižuje energetické straty a zabezpečuje pohodlné prostredie pre obyvateľov.
4. **Detekcia a riešenie problémov:** UI monitoruje prevádzku OZE a identifikuje anomálie alebo poruchy. V prípade problémov môže UI generovať výstrahy alebo automaticky aktivovať opatrenia na ich riešenie, čím sa minimalizuje výpadok systému.
5. **Kombinované riadenie:** UI integruje riadenie rôznych OZE, ako sú solárne kolektory, veterné turbíny a tepelné čerpadlá, aby sa dosiahla synergia medzi týmito zdrojmi. Tým sa zabezpečuje, že systém využíva rôzne OZE v optimálnom pomere.
6. **Samoučiace sa systémy:** UI môže vytvárať a učiť sa zo vzorov prevádzky a spotreby energie. Tieto systémy sú schopné prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti s časom.

Výsledkom využitia UI v tejto problematike je zvýšená energetická efektívnosť, spoľahlivosť a udržateľnosť systémov výroby tepla z OZE. UI umožňuje týmto systémom aktívne reagovať na dynamické prostredie a zohľadňovať komplexné vzťahy medzi zdrojmi energie a dopytom, čo je kľúčové pre úspešnú implementáciu udržateľných energetických riešení.

5 ANALÝZA EKONOMICKÉHO MODELU VYUŽÍVANIA TEPLA Z TEPELNEJ BATÉRIE V POROVNANÍ S INÝMI BEZEMISNÝMI TECHNOLOGIAMI

Téma využívania tepla z batérie ako bezemisného zdroja vykurovania, je v súčasnosti pretežovanou možnosťou v rámci plánovaných politík Európskej únie. Eurokomisia plánuje do roku 2030 presunúť 40 percent výroby zelených technológií do Európy. Nový plán EÚ pre priemysel prináša zoznam bezemisných technológií vrátane jadra či zachytávania uhlíka, ktoré budú prednostne povolované a financované.

Návrh zákona, ktorý bol zverejnený 14. marca, sa zameriava na zvýšenie podpory pre kľúčové technológie, ktoré pomôžu Európe znížiť jej emisie a prejsť na bezuhlíkovú výrobu energie.

Ciele pre výrobu

Okrem celkového cieľa pre európsku výrobnú kapacitu bezemisných technológií návrh obsahuje aj špecifické ciele pre jednotlivé priemyselné odvetvia.

Únia plánuje, že 40 percent solárnych fotovoltických zariadení, ktoré pribudnú ročne, budú európskej výroby. Platiť to má aj o polovici všetkých nasadených elektrolyzéroch na produkciu vodíka a 60 percentách inštalovaných tepelných čerpadiel. V prípade batérií a veternej energie sa má toto percento do roku 2030 zvýšiť na 85 percent.

Zákon nadväzuje na obavy z nedostatočnej podpory pre európsky priemysel vo svetle masívnych zelených dotácií, s ktorými prišli Spojené štáty. Zároveň odráža strach EÚ, že prílišné spoliehanie sa na Čínu by mohlo narušiť plány na zelený prechod.¹

Novostavby

Všetky novostavby v Európskej únii majú byť od roku 2030 bezemisné, verejné budovy túto podmienku musia splniť už o dva roky skôr. Taká je dohoda, ktorú na papier dostali ministri energetiky členských krajín, keď schválili spoločný prístup k pravidlám obmedzujúcim energetickú náročnosť budov. Ide o súčasť klimatického balíčka označovaného ako Fit For 55, ktorý má zabezpečiť splnenie nových emisných cieľov k roku 2030.

No realita sa zatiaľ vymyká dohodám spísaným na európskej úrovni. Slovenskí aj českí stavbári tvrdia, že nová norma výrazne predraží výstavbu a pochybujú aj o samotnej realizácii, keďže by nastalo príbrzdzenie celej výstavby. Na trhu podľa nich nie je dosť technológií, čistej energie s vyhlídkou na ťažšie roky, ani investičný kapitál.²

5.1 Identifikácia okruhu bezemisných technológií

Vyššie spomínaný návrh⁽¹⁾ sa zameriava na zníženie byrokracie vrátane zlepšenia povolovania a prístupu k financiam pre určité „strategické technológie“. Tie sú uvedené v prílohe k návrhu nariadenia a zahŕňajú:

1. Solárne fotovoltické a solárne tepelné technológie

¹ <https://euractiv.sk/section/energetika/news/uniknuty-dokument-europa-chce-v-cistych-technologiach-revoluciu/>

² <https://reality.trend.sk/byvanie/europa-kaze-bezemisne-domy-technologie-chybaju-slovakom-aj-cechom-to-predrazi-vystavbu>

2. Veterné technológie na pevnine a na mori
3. Batériové technológie
4. Tepelné čerpadlá [a geotermálna energia]
5. Technológie obnoviteľného vodíka
6. Biometánové technológie
7. Jadrové technológie (štiepenie)
8. Zachytávanie, používanie a ukladanie uhlíka (CCUS)
9. Gridové technológie

Komisia plánuje zvýšiť ich domácu produkciu prostredníctvom „projektov odolnosti“ (Net Zero Resilience Project), ktoré vybudujú dodávateľský reťazec EÚ pre čisté technológie a posilnia konkurencieschopnosť, ako aj miestny rozvoj.

V návrhu sa napríklad počíta s cieľom vo výške vnútroštátnych príjmov z trhu EÚ s uhlíkom, ktoré by krajiny mali vynaložiť na implementáciu zákona. Krajiny EÚ môžu tiež poskytnúť finančnú podporu konkrétnym projektom vrátane záruk na zníženie nákladov na pôžičky a zníženie finančného rizika v počiatočných fázach. Okrem toho Európska komisia vytvorí platformu s názvom Net Zero Industry Platform na „identifikáciu finančných potrieb a prekážok“, ako aj osvedčených postupov pre koordinovaný prístup priemyselných aliancií.³

V štúdiu, ktorá riešila inovatívnejší systém centrálného zásobovania teplom (SCZT) pre obec Zemianske Kostolany, bolo základom riešenia výrazné zníženie energetickej potreby v budovách a množstva únikov tepla v rozvodoch a využívanie miestnych obnoviteľných zdrojov energie (OZE) s minimalizáciou potreby akéhokoľvek paliva pochádzajúceho mimo región. Základom tohto SCZT je čo najefektívnejšie využívanie tepla, či už pri jeho výrobe alebo spotrebe. Riešenie vyžaduje kvalitnú synergiu a inteligentné riadenie, keďže sa očakáva, že niektoré objekty sústavy budú fungovať obojsmerne, a sice v chladných dňoch teplo zo sústavy odoberať a v časoch prebytkov tepla energiu do sústavy dodávať. Dôležitou súčasťou siete budú akumulátory tepla, ktoré budú dobíjané prebytočnou tepelnou energiou krátkodobo, ale aj sezónne a budú pružne poskytovať teplo v dobe špičiek. V riešení boli navrhnuté nasledujúce technológie:

- Tepelné čerpadlá (TČ) vo vlastníctve spotrebiteľov alebo tzv. samospotrebiteľov obývajúcich objekty pripojené v SCZT, prípadne vo vlastníctve dodávateľa tepla, ktorý poskytuje spotrebiteľovi „teplo ako službu“.
- Fotovoltaické solárne panely – primárne umiestnené priamo na objektoch za účelom napájania malých TČ elektrickou energiou, prípadne počas letných prebytkov by elektrická energia mohla byť predávaná do siete alebo by bolo do tepelnej siete predávané vyrobené prebytočné teplo. Uvažované by mohli byť aj fotovoltaické polia, ak by bolo potrebné napájať aj väčšie zariadenia a ekonomicky by to bolo výhodnejšie, ako kupovať elektrinu zo siete (napr. napájanie kompresoru veľkého TČ alebo obehových čerpadiel tepelného systému).
- Termické solárne panely
 - Strešné solárne systémy – priamo na objektoch, pričom by slúžili na ohrev teplej vody (TV) a prebytok tejto vody by mohol byť predávaný do siete. Boli by buď vo vlastníctve spotrebiteľov, resp. samospotrebiteľov alebo vo vlastníctve dodávateľa tepla, ktorý poskytuje spotrebiteľovi „teplo ako službu“.

³ <https://euractiv.sk/section/energetika/news/uniknuty-dokument-europa-chce-v-cistych-technologiach-revoluciu/>

o Solárne polia – primárne vystavané v blízkosti sezónneho akumulátora (alebo aj ostatných akumulátorov) tepla za účelom jeho dobíjania (prihrievania), vďaka čomu bude zaručené, že si udrží adekvátnu teplotu vody až do/počas chladnejších zimných dní.

- Akumulátory tepla

o Malé domové akumulátory tepla – zaisťujúce efektívne využívanie vyrobeného tepla priamo v objekte. V prípade ohrevu teplej vody (ďalej len TV) je potrebné zaoberať sa problematikou baktérie legionela (rôzne riešenia - výmenník bez zásobníka TV tesne pred ústím; decentrálne prietokové ohrievače; elektrická špirála v zásobníku TV; ohrev malými TČ napojenými na domovú spiatočku).

o Veľké okamžité akumulátory tepla – v prípade väčšej produkcie zo zdrojov tepla.

o Sezónne akumulátory tepla - podzemné a nadzemné prevedenie.

- Plynový kotol – špičkový zdroj tepla pre najchladnejšie dni v roku, v ktorých teplota vody v rozvodoch musí pre zaistenie adekvátnej tepelnej pohody spotrebiteľov byť vyššia. Špičkový zdroj musí mať rýchly nábeh, preto sa ešte stále využívajú kotly na fosílny zemný plyn. Alternatívou k plynovému zdroju tepla by mohol byť elektrokotol v spojení s akumulátorom tepla. Princíp „power-to-heat“ je hojne využívaný v severských krajinách, pričom sa teplo vyrába z elektriny v časoch, keď je v elektrickej sústave prebytok energie (lacná tarifa) a dobíjajú sa ním akumulátory, ktoré dodávajú teplo do sústavy v časoch potreby. Biomasový kotol v kombinácii s akumulátorom tepla by takisto mohol byť alternatívou za plynový kotol, za predpokladu, že by dodávateľ tepla správne analyzoval predpovede počasia a dostatočne včas by naakumuloval potrebné množstvo tepla (napr. kotol na štiepku by bol v prevádzke nepretržite počas 30 dní v roku, keď by boli vonkajšie teploty najnižšie). Pri zariadeniach spaľujúcich biomasu je potrebné, aby boli splnené všetky kritéria udržateľného využívania tohto obnoviteľného zdroja. ⁴

5.2 Analýza ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie

Keďže výroba energie z obnoviteľných zdrojov sa stáva hlavným prúdom novovybudovaného zdroja energie, skladovanie energie sa stane nevyhnutnou potrebou doplniť neistotu obnoviteľných zdrojov na zabezpečenie zásobovania energiou. Pri postupnom vyradovaní elektrární na fosílna palivá, aby sa splnil cieľ uhlíkovo neutrálnych utilít v polovici storočia na celom svete, bude potrebná veľká kapacita skladovania energie, aby sa zabezpečila spoľahlivá sieťová energia. Integrácia obnoviteľnej energie so skladovaním môže podporiť budúcu bezuhlíkovú utilitu a má niekoľko významných vplyvov vrátane zvýšenia hodnoty výroby obnoviteľnej energie do siete, zlepšenia odozvy na špičkové zaťaženie a vyváženia ponuky a dopytu po elektrine. Dlhodobé skladovanie energie (trvanie 10 – 100 hodín) môže potenciálne dopĺňať zníženie výroby základného zaťaženia z fosílnych palív, ktoré by inak ohrozilo bezpečnosť siete, keď veľká časť energie zo siete pochádza z variabilných obnoviteľných zdrojov. Súčasné spôsoby skladovania energie založené na prečerpávacej vodnej energii alebo batériách majú mnoho obmedzení. Skladovanie tepelnej energie má jedinečné výhody v rozsahu a flexibilita umiestňovania na poskytovanie skladovacej kapacity na úrovni siete. ⁵

⁴ https://zivotpouhli.sk/images/2021/Mikrostudia-ModerneSCZT-Zemianske_Kostolany-final.pdf

⁵ <https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/79014.pdf>

Využívanie obnoviteľných zdrojov v jednotlivých oblastiach je technologicky pomerne koncentrované a dodatočný potenciál je čiastočne limitovaný. Slovensku sa podarilo prekročiť cieľ podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe energií pre rok 2020 na úrovni 14 %, pričom ten rastie vo všetkých oblastiach. V oblasti podielu OZE na výrobe elektrickej energie je Slovensko limitované v prvom rade stabilitou prenosovej sústavy, čiastočne aj kvôli nepriazni verejnosti z dôvodu negatívnych dopadov na životné prostredie či znehodnotenie krajiny. Potenciál pre podiel OZE na hrubej spotrebe energií do roku 2030 odhadujeme v rozmedzí 23-24 %.

Podiel zelenej energetiky na Slovensku je nižší v porovnaní s európskym priemerom. V roku 2019 sme s podielom OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe na úrovni 16,9 % prekročili cieľ pre rok 2020 (14 %), čo bolo spôsobené zmenou metodiky a jednorazovým započítaním biomasy v domácnostiach. V rovnakom období dosiahol priemerný podiel OZE v celej EÚ 18,9 %, pričom cieľová hodnota pre rok 2020 bola na úrovni 20 %. Až v 12 krajinách pritom tento podiel presiahol 20 %.⁶

Analýza ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie zahŕňa zhodnotenie nákladov, prínosov a efektivity tohto technologického riešenia v kontexte konkrétneho projektu alebo aplikácie. Tepelné batérie sú zariadenia, ktoré skladujú teplo a umožňujú jeho neskoršie využitie. Toto teplo môže pochádzať z rôznych zdrojov, napríklad solárnych panelov, tepelných čerpadiel alebo odpadového tepla priemyselných procesov. Tu je niekoľko krokov, ktoré by mohli byť zahrnuté do analýzy ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie:

1. Identifikácia vstupov:

- Zdroj tepla: Určenie zdroja tepla, napríklad solárneho systému, tepelného čerpadla alebo iného zdroja.
- Kapacita tepelnej batérie: Určenie kapacity tepelnej batérie pre skladovanie tepla.
- Náklady na inštaláciu: Zahnutie nákladov na obstaranie a inštaláciu tepelnej batérie.

2. Výpočet výstupov:

- Úspora energie: Vypočítanie očakávanej úspory energie vďaka využitiu tepelnej batérie.

3. Náklady:

- Náklady na prevádzku a údržbu: Výpočet nákladov na prevádzku a údržbu tepelnej batérie v priebehu jej životnosti.
- Návratnosť investície: Určenie doby, za ktorú budú náklady na inštaláciu a prevádzku tepelnej batérie kompenzované úsporami energie.

4. Prínosy:

- Zníženie emisií: Zhodnotenie environmentálnych prínosov v podobe zníženia emisií CO₂ alebo iných škodlivých látok.
- Spoľahlivosť dodávky tepla: Posúdenie, ako tepelná batéria môže zvýšiť spoľahlivosť dodávky tepla, najmä v oblastiach s nestabilným zdrojom energie.

5. Citlivostná analýza:

- Vykonanie citlivostnej analýzy na kľúčové vstupy, ako sú ceny energie, náklady na palivo a prevádzkové náklady, aby ste mohli posúdiť, aký vplyv majú zmeny týchto premenných na ekonomickú výhodnosť projektu.

6. Zhodnotenie alternatív:

⁶ https://www.minzp.sk/files/iep/iep_analyza_fit_for_55_.pdf

- Porovnanie tepelnej batérie s inými spôsobmi využitia tepla, napríklad s tradičným kúrením, aby sa zistilo, či je tepelná batéria ekonomicky výhodná.

7. Výstupy a závery:

- Závery analýzy vrátane návratnosti investície, potenciálnych úspor energie a environmentálnych prínosov.

8. Rozhodnutie:

- Na základe výsledkov analýzy môžete rozhodnúť, či je využitie tepelnej batérie pre konkrétny projekt ekonomicky životaschopné a vhodné.

Analýza ekonomického modelu je kľúčovým krokom pri posudzovaní výhodnosti investície do tepelnej batérie. Je tiež dôležité brať do úvahy miestne podmienky, regulácia a dostupnosť zdrojov tepla, ktoré môžu mať vplyv na výsledky analýzy.

6 IDENTIFIKÁCIA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH ZDROJOV ZOSTATKOVÉHO PRIEMYSELNÉHO TEPLA NA SLOVENSKU

6.1 Mapa najdôležitejších zdrojov zostatkového tepla na Slovensku v jednotlivých regiónoch

V nasledujúcich kapitolách sa budeme zaoberať samotným webovým portálom – Mapy najdôležitejších zdrojov zostatkového tepla na Slovensku. Pre potreby projektu bola vytvorená webová stránka <https://odpadove-teplo.sfera.sk/> na ktorej zobrazujeme základné informácie o projekte. Pri tvorbe samotnej mapy odpadového tepla <https://odpadove-teplo-mapa.sfera.sk/> sme sa zaoberali ako so vstupmi nasledujúcimi témami, ktorých vyriešenie bolo nevyhnutné pre funkčnosť a užívateľské možnosti ovládania portálu:

- Identifikácia hlavných zdrojov nevyužívaného zostatkového tepla a ich charakterizácia z hľadiska, kapacity, teplotného potenciálu, stability, nožnej dostupnosti a pod.
- Identifikácia možných odberateľov v okolí týchto zdrojov, pre ktorých by takéto teplo mohlo byť ekonomickou alternatívou a za akých podmienok
- Prehľad technických možností uskladňovania tepla do batérií a ich porovnanie z hľadiska najdôležitejších parametrov ako sú – merná kapacita s ohľadom na hmotnosť a objem, straty tepla v závislosti od času, životnosť, doba nabíjania/vybíjania a pod.
- Analýza možností prepravy tepla v batériách s ohľadom na investičné a prevádzkové náklady v závislosti od vzdialenosti a dopravnej dostupnosti (vlak, cesty, voda a pod.)
- Kvalifikovaný odhad vývoja trhu s energiami s ohľadom na predpokladané ekonomické, politické a environmentálne vplyvy

6.2 Výpočtový model na energeticky optimálnu distribúciu tepelnej batérie nákladnou dopravou v slovenskej cestnej sieti

Táto kapitola je záverečnou správou autora Mgr. Františka Simančíka, PhD., z trojmesačnej práce na projekte “Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku” na Ústave materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied v spolupráci s partnerskou firmou Sféra, a.s., v období od 01. 04. do 30. 6. 2023. V rámci tejto kapitoly sa autor zaoberal témami:

- návrh modelu na výpočet energetickej náročnosti prepravy tepelnej batérie (alebo iného nákladu) nákladným automobíkom medzi destináciami v slovenskej cestnej sieti
- softvérová implementácia modelu ako knižnice v jazyku C++
- integrácia knižnice do interaktívnej tepelnej mapy Slovenska (spolupráca so Sféra, a.s.)

6.2.1 Výpočtový model na energeticky optimálnu distribúciu tepelnej batérie nákladnou dopravou v slovenskej cestnej sieti

V tejto časti opisujeme nami navrhnutý model na výpočet optimálnej energetickej náročnosti prepravy tepelnej batérie (alebo iného nákladu) nákladným vozidlom v slovenskej cestnej sieti. Model dokáže

- odhadnúť energetickú spotrebu nákladného vozidla na prejazd cestným úsekom s danou dĺžkou a sklonom;

- vypočítať energeticky optimálnu trasu na prepravu medzi danými dvoma cestnými bodmi na Slovensku;
- vykresliť na mape oblasť, ktorú dokáže nákladné vozidlo obslúžiť z daného počiatočného bodu pri danej povolenej energetickej spotrebe.

Model je parametrizovaný hmotnosťou (s nákladom) a rýchlosťou nákladného vozidla.

Motivácia

Jedným z cieľov projektu “Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku” je štúdiá realizovateľnosti distribúcie zostatkového tepla z priemyselných zdrojov k odberateľom tepla pomocou tepelných batérií. Energetické náklady na prepravu batérie sú dôležitým faktorom pre posúdenie realizovateľnosti.

Motivačný príklad: V tepelnej batérii sa vo forme latentného tepla dá uskladniť 200-300 kJ/kg. Pre batériu s kapacitou 1 MWh počítame hmotnosť cca 15 ton. Spotreba ťažkého nákladného vozidla s takouto nosnosťou sa pohybuje okolo 30 litrov nafty na 100 km, čo zodpovedá energetickým nákladom na úrovni 3 kWh/km. Ak by sme prepravovali takúto batériu obojsmerne do okolia 25 km od zdroja zostatkového tepla, môžeme počítať s energetickými prepravnými nákladmi cca 150 kWh. V tomto prípade môžeme teda hovoriť o celkovej energetickej efektívnosti okolo 85%, pretože ušetríme 1 MWh tepla na vykurovanie ale spotrebujeme nových 150 kWh na prepravu.

Skutočné energetické náklady na prepravu závisia na mnohých faktoroch. Výstupom tejto práce je model spotreby, ktorý prihliada na vybrané parametre vozidla (hmotnosť, rýchlosť, efektívnosť motora atď.) a aj topografiu slovenskej cestnej siete. Týmto dokážeme odhadnúť spotrebu na nákladnú dopravu po slovenských cestách presnejšie ako na hrubých 3 kWh/km. Treba však povedať, že model nezahŕňa mnohé ďalšie faktory ako technický stav vozidla, dopravné značenie, aktuálnu premávku na cestách, a ďalšie.

Spoločnosť Sféra vyvíja v rámci tohto projektu interaktívnu tepelnú mapu Slovenska, na ktorej mapuje zdroje odpadového tepla (priemyselné podniky, tepelné elektrárne, a iné) ako aj potenciálnych odberateľov tepla (napr. teplárne). Počas tejto práce sme spolupracovali so Sférou na integrácii nášho modelu spotreby do tepelnej mapy. Mapa vďaka tomu dokáže okolo zdrojov tepla vykresliť oblasti, do ktorých je možné dovážať tepelné batérie pri daných energetických nákladoch, a v nich nájsť všetkých potenciálnych odberateľov. Tiež dokáže vypočítať energetické náklady na prepravu medzi zvoleným zdrojom a odberateľom. Po dokončení bude mapa zverejnená na stránke <https://odpadove-teplo-mapa.sfera.sk>

6.2.1.1 Dáta slovenskej cestnej siete

Na modelovanie slovenskej cestnej siete používame referenčnú sieť ku 1.1. 2023 ⁷ od odboru Cestnej databanky Slovenskej správy ciest, konkrétne nasledovné CSV súbory:

- Zoznam cestných uzlov. Uzly predstavujú križovatky, začiatky a konce ciest. Pre každý uzol evidujeme jeho jednoznačné ID (reťazec 10 znakov) a geografické súradnice X (zemepisná dĺžka) a Y (zemepisná šírka). Súbor obsahuje 112 tisíc uzlov.
- Zoznam cestných úsekov. Úsek predstavuje časť cesty medzi dvoma uzlami, ktorá neprechádza žiadnym iným uzlom. Pre každý úsek evidujeme jeho jednoznačné ID, počiatočný a koncový uzol, prejazdovú dĺžku, a vybrané informácie ako názov cesty a okres, pod ktoré úsek spadá. Trajektórie (geometrický tvar) úsekov sa v dátach nenachádza. Súbor obsahuje 139 tisíc uzlov.

⁷ <https://www.cdb.sk/sk/statisticke-vystupy/2023.alej>

- Výškové vedenie. Predstavuje pozdĺžny sklon cesty. Pre každý údaj evidujeme ID úseku, na ktorom sa vyskytuje, staničenie začiatku a konca v rámci úseku, a sklon v percentách (kladný sklon predstavuje stúpanie a záporný klesanie). Súbor obsahuje 66 tisíc údajov o výškovom vedení.

Cestnú sieť reprezentujeme ako graf, ktorého vrcholmi sú cestné uzly a hranami cestné úseky. Pre cestné uzly evidujeme dve geografické súradnice X (zemepisná dĺžka) a Y (zemepisná šírka). Geometriu úsekov modelujeme ako jednoduchú lomenú čiaru s celkovou dĺžkou zodpovedajúcou prejazdovej dĺžke úseku, a ktorej lineárne časti reprezentujú konštantné stúpania a klesania z údajov výškového vedenia pre daný úsek.

Zjednodušene predpokladáme, že každý úsek je prejazdný oboma smermi, a je do neho možné vstúpiť bez ohľadu na smer predošlej jazdy. Týmto zanedbávame niektoré pravidlá cestnej premávky ako jednosmerky a zákazy odbočenia. Naším cieľom je len odhadnúť energetickú spotrebu, nie vyrobiť podrobnú navigačnú aplikáciu.

6.2.2 Model spotreby nákladného vozidla

Na výpočet spotreby nákladného vozidla preberáme model z článku Fuel Efficiency Technology in European Heavy-Duty Vehicles: Baseline and Potential for the 2020–2030 Time Frame.⁸ Trakčný výkon P_{tr} potrebný na kolesách vozidla je v článku udávaný ako

$$P_{tr} = C_{RR} mgv \cos\theta + 1/2 \rho A C_D v^3 + mv \, dv/dt + mgv \sin\theta$$

kde C_{RR} je koeficient valivého odporu, m je hmotnosť vozidla, g je gravitačné zrýchlenie, v je rýchlosť vozidla, θ je uhol stúpania vozovky, ρ je hustota vzduchu, A je čelný prierez vozidla, a C_D je koeficient aerodynamického odporu.

Pri klesaniach je výkon $mgv \sin\theta$ zo straty potenciálnej energie záporný. Pri strmších klesaniach, keď tento člen dominuje, je celý trakčný výkon P_{tr} záporný, vozidlo teda získava energiu. Keďže nákladné autá typicky nedokážu energiu rekuperovať, efektívny výkon bude $\max(0, P_{tr})$. Článok ďalej uvažuje výkon P_{acc} potrebný na chod príslušenstva (generátor, kompresor, posilňovač riadenia, klimatizácia, ...), čím dostávame celkový potrebný výkon motora $P_{eng} = \max(0, P_{tr}) + P_{acc}$.

Tepelnú spotrebu motora vypočítame ako potrebný tepelný výkon kde $P_{th} = P_{eng} / \eta_{th}$ kde η_{th} je tepelná účinnosť motora. Článok zvyrazňuje v tabuľke 2 dve rôzne priemerné hodnoty tepelnej účinnosti 41.9% a 42.1% vypočítané na základe dvoch rôznych simulácií. V našom modeli používame ich strednú hodnotu $\eta_{th} = 42\%$.

Tepelnú energiu potrebnú na prejazd cestného úseku s dĺžkou d napokon vypočítame ako $E_{th} = d/v P_{th}$

6.2.2.1 Parametre vozidla

Hmotnosť m a rýchlosť v majú výrazný vplyv na spotrebu vozidla. Preto ich ponechávame ako otvorené vstupné parametre do nášho modelu spotreby. Avšak pre jednoduchosť predpokladáme, že rýchlosť vozidla bude počas jazdy nemenná, čo nám dovoľuje zanedbať člen $mv \, dv/dt$ v trakčnom výkone potrebný na zrýchlenie.

Pre zvyšné parametre vozidla potrebné na výpočet spotreby uvádza článok v tabuľke 1 nasledovné hodnoty ako mediánové hodnoty z dostupnej literatúry pre európske kamióny (ťahače s návesom). Tieto

⁸https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/06/EU-HDV-Tech-Potential_ICCT-white-paper_14072017_vF.pdf

hodnoty používame aj v našom modeli. Pre gravitačné zrýchlenie a hustotu vzduchu používame nasledovné bežne známe hodnoty.

Tabuľka 1 – mediánové hodnoty pre kamióny

koeficient valivého odporu C_{RR}	5,5 N/kN
plocha aerodynamického odporu AC_D	6 m ²
spotreba príslušenstva P_{acc}	5.6 kW
gravitačné zrýchlenie g	9,81 m/s ²
hustota vzduchu ρ	1,2 kg/m ³

Príklad: Nasledovný graf ukazuje modelovú spotrebu pre nákladné vozidlo s hmotnosťou 40 ton jazdiace stálou rýchlosťou 80 km/h v závislosti od stúpania cesty. Ľavá os ukazuje tepelnú spotrebu v kW. Pravá os ukazuje spotrebu prepočítanú na litre nafty na 100 km, pri predpokladanej energetickej hustote nafty 10 kWh/l.

Obrázok 1 – modelová spotreba pre nákladné vozidlo

Pre toto vozidlo je modelová spotreba na vodorovnej ceste približne 220 kW, čo zodpovedá približne 28 litrom nafty na 100 km. Pre malé sklony rastie spotreba približne lineárne. Pri klesaní strmšom ako cca -1% vozidlo už nepotrebuje hnaciu silu a spotrebúva len modelových 13 kW na chod príslušenstva.

6.2.2.2 Primárna energia

Tepelná energia E_{th} vyjadruje spotrebu nákladného automobilu v množstve energie uvoľnenej spálením pohonnej hmoty – nafty. Táto spotreba sa ešte nedá priamo porovnávať s teplom ušetreným na vykurovanie, pretože samotná výroba nafty a jej distribúcia do čerpacích staníc vyžaduje ďalšie energetické náklady, tzv. “Well-to-Tank costs”. Well-to-tank report version 4.0⁹ od európskeho Inštitútu pre Energiu a Transport odhaduje vo Figure 4.2-1 takéto WTT náklady pre naftu okolo 20% z energie vo výslednom palive.

⁹ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8cb3804f-370e-4085-a31d-fd51509ffae7>

Z tohto dôvodu budeme namiesto tepelnej spotreby pracovať so spotrebou primárnej energie, ktorú vypočítame pripočítaním ďalších 20% k hodnote tepelnej energie E_{th} .

6.2.3 Energeticky optimálna doprava v cestnej sieti

Hľadanie optimálnej cesty medzi dvoma bodmi V tejto sekcii riešime problém hľadania cesty pre nákladné vozidlo medzi dvoma cestnými uzlami A a B, ktorá minimalizuje modelovú energetickú spotrebu vozidla. Na tento účel sme implementovali Dijkstrov algoritmus¹⁰ na hľadanie najlacnejšej cesty v ohodnotenom grafe.

Graf pozostáva z referenčného modelu slovenskej cestnej siete, ktorého vrcholmi sú cestné uzly a hranami cestné úseky. Hrany sú ohodnotené modelovou energetickou spotrebou nákladného automobilu na danom úseku. Uvažujeme 2 varianty ohodnotenia:

1. [jednosmerné] Každý úsek zodpovedá dvom protichodne orientovaným jednosmerným hranám, každá ohodnotená energetickou spotrebou v danom smere. Tieto hodnoty môžu byť rôzne ak sa na úseku nachádzajú stúpania / klesania. V tomto variante nájde Dijkstrov algoritmus cestu, ktorá minimalizuje jednosmernú spotrebu z bodu A do bodu B.

2. [obojsmerné] Každý úsek zodpovedá jednej neorientovanej obojsmernej hrane, ktorá je ohodnotená súčtom energetických spotrieb v oboch smeroch. V tomto variante nájde Dijkstrov algoritmus cestu, ktorá minimalizuje obojsmernú spotrebu medzi bodmi A a B (súčet spotrieb na cestu tam a naspäť).

Príklad: Nasledovný obrázok zobrazuje výstup nášho modelu pre výpočet energeticky optimálnej spiatočnej cesty medzi vyznačenými bodmi v Brezno a Jelšava pre nákladné vozidlo pri hmotnosti 12 t a rýchlosti 80 km/h. Nájdená optimálna cesta má dĺžku cca 120 km a vyžaduje spotrebu 285 kWh primárnej energie.

Obrázok 2 – výstup modelu pre výpočet energeticky optimálnej spiatočnej cesty

¹⁰ https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm

6.2.3.1 Vykreslenie oblasti dojazdu z počiatočného bodu pri danej spotrebe

V tejto sekcii riešime problém vykreslenia polygónu znázorňujúceho maximálny dojazd nákladného vozidla z uzla A pri danej povolenej energetickej spotrebe S (môžeme uvažovať jednosmernú alebo obojsmernú spotrebu rovnako ako v predošlom probléme).

Aj na tento účel môžeme použiť Dijkstrov algoritmus, pretože ten v praxi funguje tak, že zafixuje počiatočný bod A a postupne počíta najlacnejšie cesty z bodu A do všetkých ostatných bodov v grafe, pričom tieto najlacnejšie cesty nachádza v poradí podľa ich ceny. Stačí teda algoritmus zastaviť v momente, keď dosiahne prvý uzol, do ktorého najlacnejšia cesta z bodu A má už väčšiu energetickú spotrebu ako daný povolený limit S. Takto dostaneme množinu všetkých cestných uzlov spadajúcich do hľadanej oblasti dojazdu.

Príklad: Nasledovný obrázok zobrazuje všetky cestné uzly dosiahnuteľné z vyznačeného (červenou značkou) bodu v Banskej Bystrici do spotreby 30 kWh primárnej energie na obojsmernú cestu pre nákladné vozidlo pri hmotnosti 12 t a rýchlosti 80 km/h.

Obrázok 3 – modelový príklad dosiahnuteľných cestných uzlov

Oblasť dojazdu by sa dala znázorňovať aj len ako takéto mračno bodov. Táto reprezentácia ale nie je veľmi efektívna: už v predošlom príklade máme 1708 bodov, a ich počet rýchlo stúpa s rastúcim dojazdom. Preto zložitú mračno bodov aproximujeme jednoduchším polygónom. Na tento účel používame knižnicu *concavehull*¹¹, ktorá vypočíta tzv. “konkávny obal” okolo danej množiny 2D bodov. Konkávnosť výsledného polygónu sa dá v knižnici nastaviť skalárnym parametrom od 0 (najviac

¹¹ <https://github.com/senhorsolar/concavehull>

konkávny) po 1 (konvexný obal). My používame prednastavenú hodnotu 0,1. Táto aproximuje mračno 1708 bodov z predošlého príkladu nasledovným polygónom, ktorého hranicu tvorí len 119 bodov.

Príklad: Pri rovnakých parametroch ako v predošlom príklade, nasledovný obrázok zobrazuje finálny výstup nášho modelu pre vykreslenie oblasti dojazdu z vyznačeného bodu. Výsledná oblasť je vypočítaná ako konkávny obal mračna bodov v predošlom obrázku.

Obrázok 4 – oblasť vypočítaná ako konkávny obal mračna

6.2.4 Implementácia modelu

Celý horeuvedený model, pozostávajúci z dát slovenskej cestnej siete, modelu spotreby nákladného vozidla, a grafových algoritmov na výpočet energetickejšieho optimálnej cesty a oblasti dojazdu, sme naprogramovali ako knižnicu v jazyku C++.

Na integráciu do tepelnej mapy od spoločnosti SFÉRA, ktorá je vyvíjaná v C# v rámci Microsoft .NET Framework, sme knižnicu ďalej skompilovali ako DLL exportujúce všetky funkcie ako natívne C metódy. Po dokončení bude mapa zverejnená na stránke <https://odpadove-teplo-mapa.sfera.sk>.

6.3 Analýza zostatkového tepla v nákladnej doprave a porovnanie s vykurovacími potrebami domácností na Slovensku

- Odhad množstva odpadového tepla ročne emitovaného nákladnou dopravou na slovenských cestách na základe celoštátneho sčítania dopravy z roku 2015 a modelovej spotreby nákladných automobilov
- Porovnanie zostatkového tepla v nákladnej doprave s vykurovacími potrebami domácností na Slovensku na lokálnej úrovni podľa okresov

- Odhad odpadového tepla emitovaného autobusmi v bratislavskej MHD

V tejto časti analyzujeme potenciál zachytávania odpadového tepla zo spaľovacích motorov nákladných automobilov a jeho využitie na vykurovanie domácností na Slovensku.

Motivácia

Pri súčasnej efektívnosti naftových motorov, iba asi 40% tepelnej energie uvoľnenej spálením nafty sa využije na pohon vozidla a zvyšných 60% sa vo forme odpadového tepla vypustí do ovzdušia. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV testujú prototyp nákladného vozidla vybaveného nádržou na vodu, do ktorej dokážu zachytávať časť odpadového tepla z chladiča motora, a tým zohrievať vodu v nádrži. Myšlienka je, že nákladné vozidlá vybavené takouto nádržou by popri svojej bežnej prevádzke vykonávali pravidelné zastávky v na to usporiadaných prečerpávacích staniciach, kde by horúcu vodu odčerpali a vymenili za studenú, a takto získaná horúca voda by sa mohla použiť napríklad na vykurovanie domácností v okolí.

Motivačný príklad: Pri spotrebe nafty 30 l/100km a tepelnej účinnosti motora 40% vyprodukuje nákladné vozidlo na trase 100 km okolo 180 kWh odpadového tepla. Ak by bolo vozidlo vybavené nádržou s 1 tonou studenej vody, do ktorej by dokázalo zachytávať 50% tohto odpadového tepla, voda by sa na tejto trase zohriala o 78°C, čiže blízko ku ale ešte stále pod bod varu. Prevážaním 1 tony vody navyše k bežnému nákladu by sa spotreba vozidla na trase 100 km podľa nášho modelu zvýšila len o 4,3 kWh primárnej energie. Získaných 90 kWh tepla zachyteného v horúcej vode, ktorá by sa na konci trasy mohla odčerpať a použiť na vykurovanie, je v porovnaní so zvýšenou spotrebou 20-násobný energetický zisk.

6.3.1 Energetická spotreba a zostatkové teplo v nákladnej doprave na slovenských cestách

V tejto sekcii odhadujeme celkovú ročnú energetickú spotrebu nákladných vozidiel na jednotlivých cestných úsekoch. Spotrebu počítame vynásobením spotreby priemerného nákladného vozidla na danom úseku (podľa nášho modelu spotreby) s celkovým ročným počtom nákladných vozidiel na danom úseku z údajov sčítania dopravy.

6.3.1.1 Sčítanie dopravy

Na odhad počtu nákladných vozidiel na jednotlivých úsekoch slovenskej cestnej siete používame výsledky Celoštátneho sčítania dopravy v roku 2015 ¹², ktoré sú momentálne najnovšie dostupné. V roku 2022 sa konalo ďalšie sčítanie, jeho výsledky ale zatiaľ nie sú spracované a zverejnené. Výsledky sčítania dopravy 2015 sa dajú stiahnuť zo stránky Dopravného inžinierstva ako CSV súbor, ktorý obsahuje ID sčítacieho úseku, a priemerné denné počty osobných vozidiel, nákladných vozidiel a motocyklov pozorované na danom úseku. Počet nákladných vozidiel zahŕňa všetky druhy nákladných vozidiel.

Tu sme narazili na nasledovný problém: Definície sčítacích úsekov v sčítaní dopravy sa nezhodujú s cestnými úsekmi z referenčnej siete Slovenskej správy ciest. Jednak používajú odlišné identifikátory, takže tieto dáta sety nie je možné navzájom prepojiť, a jednak sčítacie úseky zvyknú byť dlhšie a pokrývajú niekoľko po sebe idúcich cestných úsekov. S týmto problémom sme sa obrátili priamo na Slovenskú správu ciest, kde nám poradili použiť namiesto CSV ich vektorový ESRI SHP súbor a skúsiť dáta prepojiť priestorovo. Tak sme aj urobili: Pre každý sčítací úsek sme z jeho vektorovej reprezentácie zobrali geografické súradnice jeho dvoch koncových bodov a k nim vyhľadali geograficky najbližšie

¹² <https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-2015.ssc>

cestné uzly v referenčnej sieti. Potom sme našli najkratšiu cestu medzi týmito dvoma uzlami v referenčnej sieti a všetkým cestným úsekom na nej priradili hodnoty dopravy z tohto sčítacieho úseku.

6.3.1.2 Priemerná hmotnosť a rýchlosť nákladných vozidiel

Aby sme mohli aplikovať náš model spotreby na nákladné vozidlá zo sčítania dopravy, potrebovali by sme poznať ich distribúciu hmotnosti a rýchlosti. V sčítacích hárkoch sa síce zbierajú samostatne počty pre rôzne kategórie vozidiel podľa hmotnosti, tieto dáta ale nie sú dostupné a uverejňuje sa len celkový počet nákladných vozidiel.

Keďže model spotreby je lineárny od hmotnosti, stačilo by poznať priemernú hmotnosť nákladného vozidla. Priemer by ale bolo lepšie počítať vážený cez počet prejazdených kilometrov, nie ako jednoduchý priemer cez počty registrovaných vozidiel. Takéto dáta sme pre Slovensko nenašli. Najlepšie, čo sme našli, sú nasledovné dáta pre Slovensko, a tak distribúciu počítame podľa nich.¹³

Tabuľka 2 – najjazdené kilometre nákladných vozidiel (2021)

Kategória nákladných vozidiel	Počet prejazdených kilometrov v roku 2021 na cestách v Slovensku (v miliónoch vkm)
Vozidlá do 3,5 t	1745
Vozidlá medzi 3,5 t a 12 t	230
Vozidlá nad 12 t	1128

Priemernú hmotnosť vozidiel v každej kategórii už len jednoducho aproximujeme aritmetickým priemerom hraníc medzi kategóriami, pričom predpokladáme 1 t pre dolnú hranicu ľahkých vozidiel a 40 t pre hornú hranicu ťažkých vozidiel. Takto vypočítame priemernú hmotnosť nákladného vozidla 11,3 t. Vzhľadom na to, že vozidlá zvyknú byť skôr preťažené ako podľahčené, zaokrúhlime nahor a budeme pracovať s hodnotou 12 t.

Na odhad priemernej rýchlosti nákladných vozidiel nemáme žiadnu podobnú metodológiu. Navyše, spotreba vozidla nie je lineárna od rýchlosti - odporová sila vzduchu závisí od druhej mocniny rýchlosti - a preto na presnejší odhad priemernej spotreby by bolo treba počítať s vyššou ako priemernou rýchlosťou. Namiesto jednej hodnoty budeme počítať s rýchlosťami v rozmedzí 50-90 km/h, a výsledné hodnoty spotreby budeme považovať za dolný a horný odhad. A v nasledovnej sekcii uvidíme, na základe porovnania s údajmi spotreby z Enviroportálu, že hodnota rýchlosti cca 80 km/h sa ukazuje ako najlepšia na výpočet celkovej spotreby v našom modeli. Výpočet ročnej energetickej spotreby a zostatkového tepla v nákladnej doprave na slovenských cestách Celoštátnu ročnú energetickú spotrebu v nákladnej doprave počítame nasledovne: Pre každý cestný úsek vypočítame modelovú spotrebu vozidla s priemernou hmotnosťou 12 t jazdiaceho rýchlosťou v rozmedzí 50-90 km/h na tomto úseku, a túto spotrebu násobíme priemerným denným počtom nákladných vozidiel zo sčítania dopravy. Spotreby na jednotlivých úsekoch sčítame dohromady a vynásobíme počtom dní v roku 365. Výsledné hodnoty spotreby pre rôzne hodnoty rýchlosti uvádzame v nasledovnej tabuľke. Tu uvádzame priamo tepelnú spotrebu - energiu uvoľnenú spálením nafty - a nie spotrebu primárnej energie, ktorá by bola ešte o 20% vyššia. Dôvodom je, že chceme vypočítať najmä zostatkové teplo vypustené do ovzdušia, a to dostaneme vynásobením tepelnej spotreby koeficientom $1 - \eta_{th}$ kde $\eta_{th} = 42\%$ je tepelná účinnosť motora v našom modeli.

¹³ <https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10316>

Tabuľka 3 - Ročná spotreba a zostatkové teplo v nákladnej doprave na slovenských cestách

Rýchlosť vozidel (km/h)	50	60	70	80	90
Energetická spotreba (TWh)	4,6	5,0	5,7	6,5	7,5
Zostatkové teplo (TWh)	2,7	2,9	3,3	3,8	4,4

Naše výsledky môžeme porovnať s verejne dostupnými dátami. Enviroportál ¹⁴ udáva spotrebu nafty v cestnej doprave v roku 2015 (z ktorého je aj sčítanie dopravy) 627 567 tisíc litrov, čo zodpovedá energii 6,3 TWh. Táto hodnota je blízka nami vypočítanej hodnote 6,5 TWh pri predpokladanej rýchlosti 80 km/h. Toto považujeme za validáciu nášho modelu, a rýchlosť 80 km/h používame ako vhodnú konštantu na výpočet spotreby vo zvyšku tejto práce. Takto odhadujeme zostatkové teplo v nákladnej doprave na Slovensku na úrovni 3,8 TWh. Neskôr sme model upravili s parametrami: priemerná hmotnosť 30 t, rýchlosť jazdy 65 km/h.

Podiel jednotlivých palív a elektriny na KES v doprave (2020)

Zdroj: ŠÚ SR

Najväčší podiel v spotrebe palív a elektriny v sektore dopravy má **cestná doprava**, kde možno pozorovať nárast spotreby pohonných hmôt (automobilových benzínov a nafty) o viac ako 19 % oproti roku 2010. V roku 2020 v cestnej doprave spotreba benzínu a nafty predstavovala 98 %, spotreba elektriny a plynu bola zanedbateľná.

Spotreba palív a elektriny v cestnej doprave

	Benzín (tis.l)	Nafta (tis.l)	Elektrina (MWh)	Plyn (tis.m ³)
2010	7 465	458 798	75 401	20 106
2015	6 023	627 567	63 424	10 710
2016	7 492	649 272	66 487	12 869
2017	6 169	631 255	65 677	11 887
2018	5 630	648 735	64 700	8 960
2019	5 006	617 071	65 713	9 021
2020	4 568	546 907	60 048	8 318

Zdroj: ŠÚ SR

Opačný trend možno pozorovať v **železničnej preprave**, kde v roku 2020 prevládala spotreba elektriny - 92 %, zatiaľ čo spotreba nafty predstavovala len 8 %. Ostatné druhy prepravy (letecká a vodná) sa na konečnej spotrebe palív a elektriny podieľali minimálne.

Spotreba palív a elektriny v železničnej doprave

	Benzín (tis.l)	Nafta (tis.l)	Elektrina (MWh)	Plyn (tis.m ³)
2010	4	36 241	449 468	0
2015	0	35 561	480 566	0
2016	0	43 197	470 513	0
2017	0	38 164	468 325	0
2018	0	40 695	485 492	0
2019	0	38 701	477 904	0
2020	0	34 607	410 844	0

Zdroj: ŠÚ SR

Obrázok 5 – podiel jednotlivých palív a elektriny v doprave

¹⁴ <https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=713>

Podrobné zhodnotenie

Konečná spotreba energie v sektore dopravy za sledované obdobie rokov 2005 - 2020 zaznamenala nárast. Najväčší podiel spotreby energie v sektore dopravy na konečnej spotrebe energie tvorí konečná spotreba kvapalných palív (98 %). Podiel konečnej spotreby tuhých palív, plyných palív a elektrickej energie je malý.

Obrázok 6 – konečná energetická spotreba a jej vývoj v sektore dopravy

Hlavným prínosom nášho modelu je, že dokáže odhadnúť energetickú spotrebu a zostatkové teplo na ľubovoľnom súbore cestných úsekov, nielen celoštátne.

6.3.1.3 Vykurovací potreba domácností na Slovensku

V tejto sekcii odhadujeme ročnú vykurovaciu potrebu domácností na Slovensku, na národnej a aj na lokálnej úrovni podľa okresov, a porovnávame ju so zostatkovým teplom v nákladnej doprave modelovaným v predošlej sekcii. Vykurovaciu potrebu odhadujeme jednoducho vynásobením podlahovej plochy bytov priemernou ročnou vykurovacou potrebou na meter štvorcový. Neuvažujeme ďalšie parametre ako polohu bytu alebo energetickú triedu.

Samostatne sa zameriavame na domácnosti vykurujúce pevným palivom, ktoré zapríčiňuje najviac škodlivých emisií, a jeho nahradenie teplom z dopravy by bolo z ekologického hľadiska najatraktívnejšie.

6.3.1.4 Vykurovacía potreba domácností na meter štvorcový

- Európska environmentálna agentúra¹⁵ udáva priemernú ročnú vykurovaciu potrebu pre domácnosti na Slovensku za roky 2010-11 na hodnote 111 kWh/m².
- Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov¹⁶ Ministerstva dopravy a výstavby udáva v tabuľke 3 priemernú ročnú vykurovaciu potrebu pre bytové domy za roky 1994-2003 na hodnote 114,8 kWh/m². O rodinných domoch píše: "Nie sú k dispozícii žiadne podrobné údaje o spotrebe energie existujúcich rodinných domov. Z dostupných hodnotení je možné predpokladať priemernú ročnú spotrebu energie na vykurovanie 165 kWh/m². Často sa všetky miestnosti rodinného domu nevykurujú, takže skutočná spotreba energie je nižšia a nezodpovedá splneniu požiadaviek na vnútorné prostredie."

V našej analýze prevezmeme prvú hodnotu 111 kWh/m² od EEA pre všetky domácnosti rovnako v bytových aj v rodinných domoch. Je to novšia hodnota a zároveň približne súhlasí s druhým zdrojom. Treba povedať, že aj novšia hodnota od EEA je už 12 rokov stará, a kvôli trendu zatepľovania a výstavbe nových energeticky úspornejších domov bude aktuálna priemerná hodnota zrejme o niečo nižšia. Na druhú stranu, v tejto analýze sa zameriavame najmä na domácnosti vykurojúce pevným palivom, pre ktoré nepredpokladáme výrazné zlepšenie energetickej efektivity.

6.3.2 Podlahové plochy bytov a domov

Na odhad podlahovej plochy bytov podľa okresov používame údaje zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021¹⁷, konkrétne údaje z nasledovných dvoch tabuliek:

- Byty podľa typu domu / obydľia a celkovej podlahovej plochy bytu v m², na základe ktorej počítame celkové a priemerné podlahové plochy bytov (samostatne v bytových a v rodinných domoch). Celoštátny priemer je cca 64 m² pre byt v bytovom dome a 111 m² pre byt v rodinnom dome.
- Byty podľa typu domu / obydľia a zdroja energie používaného na vykurovanie bytu, z ktorej preberáme počty bytov vykurojúce pevným palivom (samostatne v bytových a rodinných domoch). Na celoštátnej úrovni vykuruje pevným palivom približne 14% bytov v bytových domoch a 28% bytov v rodinných domoch.

6.3.2.1 Porovnanie vykurovacej potreby so zostatkovým teplom v doprave

Na základe údajov o podlahových plochách bytov zo sčítania obyvateľov a pri predpokladanej ročnej vykurovacej potrebe 111 kWh/m² sme vypočítali celkovú ročnú vykurovaciu potrebu domácností na Slovensku okolo 20,8 TWh, z čoho 4,7 TWh je pevným palivom. Pre porovnanie, zostatkové teplo v nákladnej doprave na Slovensku bolo v predošlej sekcii modelované na cca 3,8 TWh. Zachytávaním zostatkového tepla v nákladnej doprave by sa teda na celoštátnej úrovni dalo nahradiť do teoretického maxima 80% (v závislosti od efektivity zachytávania) súčasného vykurovania pevným palivom.

Porovnáваме vykurovaciu potrebu bytov v okrese so zostatkovým teplom emitovaným nákladnou dopravou na cestách v tom istom okrese. Zostatkové teplo v nákladnej doprave prevažuje vykurovaciu potrebu pevným palivom v približne jednej tretine okresov. Pre lepšie vizualizáciu zobrazujeme tieto dáta aj na nasledujúcej mape. Červenšia farba okresu znamená väčší pomer zostatkového tepla v nákladnej doprave k vykurovacej potrebe pevným palivom.

¹⁵ https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/unit-consumption-of-space-heating#tab-chart_1

¹⁶ https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-02/sk_2020_ltrs_0.pdf

¹⁷ <https://www.scitanie.sk/byty/rozsirene-vysledky>

Obrázok 7 - Pomer zostatkového tepla v nákladnej doprave k vykurovacej potrebe pevným palivom.

6.3.2.2 Zostatkové teplo v MHD

Na záver tejto práce predkladáme krátky príklad potenciálneho využitia odpadového tepla z mestskej hromadnej dopravy (MHD). Myšlienka je podobná ako pre nákladnú dopravu: Autobusy MHD by sa mohli vybaviť nádržami na vodu, do ktorej by zachytávali časť odpadového tepla produkovaného ich spaľovacími motormi. Horúca voda by sa pravidelne odčerpávala a vymieňala za studenú, napríklad na konci služby pred návratom do depa, a takto získaná horúca voda by sa mohla použiť na vykurovanie v meste.

Za modelový príklad použijeme Dopravný podnik Bratislava (DPB). Článok v Bratislavských novinách¹⁸ z roku 2006 spomína spotrebu nafty v DPB 9,1 milióna litrov. Oficiálna výročná správa DPB za rok 2021¹⁹ spotrebu nafty priamo neuvádza, ale vykazuje dopravné výkony autobusov okolo 30 miliónov km ročne, s miernym poklesom v období pandémie, čo by súhlasilo s udanou spotrebou nafty pri spotrebe 30 l/100km.

Pri takejto ročnej spotrebe nafty, energetickej hustote nafty 10 kWh/l, a tepelnej efektívnosti naftového motora 40% počítame zostatkové teplo ročne vypustené do ovzdušia autobusmi DPB na úrovni 55 GWh. Pri cene tepla 40-80 eur/MWh môžeme odhadovať hodnotu tohto tepla na 2-4 milióny eur.

6.4 Webový portál zdrojov zostatkového tepla na Slovensku

V nasledujúcej kapitole popisujeme dizajn portálu odpadového tepla a používateľské postupy pri ovládaní obsahu stránky.

¹⁸ <https://www.bratislavskenoviny.sk/doprava/974-strata-dpb-sa-vlani-este-viac-prehlbila>

¹⁹

<https://dpba.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Vyrocná%20správa%20za%20rok%202021.pdf>

6.4.1 Opis funkcionalít portálu

Mapový portál zobrazuje vo svojom základnom pohľade územie Slovenskej republiky, pričom ponúka dva druhy subjektov na zobrazenie – emitenti odpadového tepla (primárne „výrobcovia“ zbytkového tepla) a konzumentov (subjekty ktoré by mohli odpadové teplo využiť na vykurovanie).

Obrázok 8 – zobrazenie defaultnej stránky portálu odpadového tepla

V ľavom navigačnom paneli je zobrazený zoznam emitentov a konzumentov, pričom v zozname Emitentov zobrazujeme okrem názvu subjektu aj jeho lokáciu a odhadovaný ročný objem vygenerovaného odpadového tepla v MWh.

Obrázok 9 – navigačný panel aplikácie

Pri označení subjektu typu „emitent“ v mape, systém nazoomuje oblasť priestorového dosahu, pokiaľ je relevantné prepravovať objem odpadového tepla vo veľkosti 1MWh, v závislosti od defaultne prednastavených akceptovaných strát – od 25 kWh (2,5% objemu tepla) po 200 kWh (20% objemu tepla). Zároveň sa v mape vykreslí troj stupňová heat mapa ktorá vyznačuje dosahy oblastí pri stratách tepla pri preprave defaultne pre 2,5 – 10 a 20%. V rámci farebnej škály, sú zobrazené subjekty typu „konzument“, z ktorých si používateľ môže vybrať subjekt, kam plánuje prepraviť odpadové teplo od emitenta. V detaile emitenta je zobrazená hodnota ročnej a dennej produkcie odpadového tepla v MWh.

Obrázok 10 - označenie emitenta a vykreslenie heat mapy

Používateľ označí v rámci vykreslenej heat mapy subjekt – konzumenta, pričom systém nazoomuje oblasť v mape, vykreslí spojovaciu čiaru cestnej siete a v tooltipe zobrazí vzdialenosť v km (tam a nazad) potrebnú na prepravu tepla a odhadované straty tepla z celkového objemu 1 MWh. Zároveň systém zobrazí tieto údaje aj v ľavom navigačnom paneli pri danom subjekte, kedy nascrolluje panel na vybraný subjekt a zvýrazní ho.

Obrázok 11 – zobrazenie optimálnej trasy prepravy a nákladov s tým spojených

Druhý spôsob je pri vybranom emitentovi v mape a vykreslenej heta mape, vybrať konzumenta pomocou funkcie „Nájsť trasu“. Systém následnej nazoomuje oblasť v mape, vykreslí spojovaciú čiaru cestnej siete a v tooltipe zobrazí vzdialenosť v km (tam a nazad) potrebnú na prepravu tepla a odhadované straty tepla z celkového objemu 1 MWh.

Obrázok 12 – zobrazenie údajov detailu subjektu emitenta

Tento postup sa dá aplikovať aj v opačnom smere – teda pri zobrazení konkrétneho konzumenta v mape. Systém vykreslí opäť heat mapu, avšak v tomto prípade sú zobrazení v daných dosahoch (2,5% - 10% - 10% strát pri prevoze) výrobcovia tepla, ktorý sa nachádzajú v danom dosahu.

Obrázok 13 – označenie konzumenta a vykreslenie heat mapy

Používateľ opäť označí v rámci vykreslenej heat mapy subjekt – emitenta, pričom systém nazoomuje oblasť v mape, vykreslí spojovaciú čiaru cestnej siete a v tooltipe zobrazí vzdialenosť v km (tam a nazad) potrebnú na prepravu tepla a odhadované straty tepla z celkového objemu 1 MWh. Zároveň systém zobrazí tieto údaje aj v ľavom navigačnom paneli pri danom subjekte, ktorý systém nascrolluje a zvyrazní.

Obrázok 14 - zobrazenie optimálnej trasy prepravy a nákladov s tým spojených

Defaultne prednastavenú škálu nákladov na prepravu 1 MWh je možné modifikovať. Pri zmene hraničných hodnôt (najmenšie a najväčšie akceptované straty) sa následne prekreslí zobrazená heat mapa a zmení sa perimenter hraníc a počet zobrazených subjektov v danom území.

Obrázok 15 – možnosti nastavenia hraničných hodnôt nákladov spojených s prepravou

6.5 Zavedenie, podpora a architektúra platformy v prevádzke

6.5.1 Opis architektúry riešenia

Informačný systém je implementovaný ako webová aplikácia, ktorá je dostupná na adrese <https://odpadove-teplo-mapa.sfera.sk>. Webové rozhranie je verejne dostupné bez nutnosti autentifikácie.

Informačný systém sa skladá z troch základných vrstiev:

- **Web (UI rozhranie)** – vrstva zabezpečujúca používateľské rozhranie prostredníctvom webového rozhrania. Vrstva je budovaná pomocou technológií Angular a komponenty Angular Material. Mapová časť je vytvorená pomocou OpenStreetMap.
- **API a Algoritmus výpočtu** - vrstva zabezpečujúca REST API služby pre UI rozhranie. API komponenta je vytvorená pomocou frameworku Microsoft.NET a jazyka C#. Algoritmus zabezpečuje výpočet polygónov a trás pre dopravu odpadového tepla. Komponenta je implementovaná v C++
- **Database** – vrstva zabezpečujúca perzistentné úložisko dát pre celý systém – relačná databáza PostgreSQL.

Informačný systém využíva jednu externú integráciu, a to na open source mapové podklady OpenStreetMap.

Tabuľka 1 Zoznam integrácií

Integrácia	Systém	Popis
C1	Portál -> OpenStreetMap	HTTP Rest API, slúži na sťahovanie externých mapových podkladov.

6.5.2 Zabezpečenie osobných dát

Informačný systém aktuálne nepracuje s osobnými údajmi. V prípade rozširovania systému o nové funkčnosti, pri ktorých bude potrebná práca s osobnými údajmi, budeme postupovať v súlade s legislatívnymi nariadeniami. Microsoft Azure infraštruktúra má všetky potrebné nástroje na bezpečnú prácu s osobnými údajmi. Zabezpečenie osobných dát v informačnom systéme štandardne vychádza zo všeobecného nariadenia o ochrane údajov – GDPR:

- **Šifrovanie údajov** - použitie šifrovania na ochranu osobných údajov v databáze. Šifrovanie zaručuje, že údaje sú nečitateľné pre neoprávnené osoby, ak by sa dostali do neoprávneného prístupu k údajom.

- **Prístupové práva a kontrola oprávnení** - pravidelná kontrola prístupových práv a oprávnení používateľov k osobným údajom. To zahŕňa pridelenie oprávnení len tým osobám, ktoré majú oprávnenie prístupovať k osobným údajom a upravovať ich, a sledovanie a správu prístupových práv.
- **Bezpečnostné zálohy** - pravidelné zálohovanie osobných údajov a implementácia opatrení na ich zabezpečené uloženie a obnovu.
- **Audity a monitorovanie** - sledovanie a monitorovanie prístupov k osobným údajom v informačnom systéme, vrátane záznamov o prístupoch a aktivitách s osobnými údajmi.
- **Politiky a postupy ochrany údajov** - vypracovanie a implementácia jasných politík a postupov týkajúcich sa ochrany údajov v rámci informačného systému.
- **Bezpečnostné aktualizácie a patche** - pravidelná implementácia bezpečnostných aktualizácií a patchov.

6.5.3 Komponenty systému

Informačný systém sa skladá z nasledujúcich základných komponent:

- **Web (UI rozhranie)** - komponent, ktorý zabezpečuje používateľské rozhranie prostredníctvom webového rozhrania. Táto komponenta je budovaná pomocou technológií Angular a komponenty Angular Material. Mapová časť je vytvorená pomocou OpenStreetMap.
- **API** - komponent, ktorý zabezpečuje REST API služby pre UI rozhranie. Tento komponent je vytvorený pomocou frameworku Microsoft.NET a jazyka C#.
- **Algoritmus výpočtu** - komponent, ktorý zabezpečuje výpočet polygónov a trás pre dopravu odpadového tepla. Komponenta je implementovaná v C++.
- **Database** - komponent, ktorý zabezpečuje perzistentné úložisko dát pre celý systém – relačná databáza PostgreSQL.

6.5.4 Bezpečnosť

Bezpečnosť systému (cloudová služba) je riešená na úrovni Microsoft Azure infraštruktúry, ale aj na úrovni aplikačnej vrstvy systému. Microsoft Azure infraštruktúra, do ktorej je systém inštalovaný, je budovaná s ohľadom na vysokú dostupnosť a s požiadavkou na minimalizáciu rizika straty dát. Všetky rozhrania systému určené pre správcov sú zabezpečené voči neautorizovanému vstupu, a sú publikované prostredníctvom SSL protokolu.

6.5.5 Autentifikácia

Autentifikácia je proces identifikácie a overenia identity používateľa pri vstupe do informačného systému. V informačnom systéme bude autentifikácia používateľov zabezpečená pomocou autentifikačného modulu, ktorý používa štandardy OpenID Connect/OAuth 2.0. Voči tomuto autentifikačnému modulu sa budú overovať používatelia pri vstupe do všetkých rozhraní systému. Autentifikácia je jednofaktorová s použitím prihlasovacieho mena a hesla. Pri vstupe používateľa do systému autentifikačný overí zadané meno a heslo používateľa. Po úspešnom overení autorizačný modul prideli oprávnenia používateľovi na základe jeho používateľských rolí, v opačnom prípade autentifikačný modul zabráni používateľovi vstup do systému. Ak je používateľ úspešne overený, môže prístupovať k jednotlivým častiam systému na základe pridelených používateľských rolí. Počas autentifikácie používateľ systému získa autentifikačný token, ktorý má preddefinovanú životnosť. Po expirácii autentifikačného tokenu (dĺžka expirácie je konfigurovateľná, jej dĺžka závisí od bezpečnostných požiadaviek aplikácie) sa používateľ musí opätovne prihlásiť.

V aktuálnom nasadení systému sa autentifikačný modul nebude používať, keďže dáta publikované prostredníctvom webového rozhrania budú prístupné verejnosti. V prípade rozširovania informačného systému sa ale využije autentifikačný modul, napr. pre autentifikáciu používateľov, ktorí budú mať možnosť modifikácie vybraných dát zobrazených na portáli.

6.5.6 Autorizácia

Autorizácia je proces riadenia prístupu používateľa k funkčnostiam a dátam informačného systému. V informačnom systéme bude proces riadenia prístupov založený na rolách RBAC (Role-based access control), čo znamená, že používateľ získa oprávnenia prostredníctvom používateľskej roly. Dáta sprístupnené prostredníctvom webového rozhrania budú sprístupnené verejnosti bez nutnosti autentifikácie, preto bude použitá len jedna rola, ktorú budú používať všetci používatelia systému. V prípade rozširovania informačného systému sa využijú nové používateľské role, napr. pre možnosť modifikácie vybraných dát zobrazených na portály.

6.5.7 Monitorovanie systému

Monitoring informačného systému je rozdelený do troch základných úrovní, a to:

1. Systémová - systémová úroveň monitoringu je sledovanie dostupnosti informačného systému z pohľadu prostredia, kde je nainštalovaný (infraštruktúra, podporné doménové služby).
2. Aplikačná - aplikačná úroveň monitoringu je sledovanie dostupnosti komponentu informačného systému a niektorých ich vlastností.
3. Procesná (biznis) - procesná úroveň monitoringu je sledovanie stavu dôležitých biznis procesov informačného systému.

Na monitorovanie informačného systému bude použitý nástroj Nagios, ktorý je open-source softvér určený na monitorovanie IT infraštruktúry. Slúži na sledovanie stavu a výkonnosti hardvéru, softvéru, sietí a aplikácií, čím umožňuje prevádzkovateľom a správcov systémov rýchle odhaľovanie problémov a ich následné riešenie. Nagios dokáže monitorovať množstvo rôznych zariadení a služieb, ako sú napríklad servery, routery, switche, aplikácie a databázy. V prípade detekcie nejakého problému môže Nagios upozorniť správcov systémov rôznymi spôsobmi, ako sú e-mail, SMS, hlasové hovory, správy na displeji a podobne. Nagios teda zabezpečuje neustále sledovanie výkonu IT infraštruktúry a pomáha predchádzať výpadkom alebo iným problémom, ktoré by mohli ohroziť prevádzku informačného systému.

6.5.8 Podpora prevádzky systému

Prevádzka systému bude zabezpečená bežnými dostupnými možnosťami:

- informáciami na stránke – dokumentácia a FAQ,
- emailom,
- telefonickým kontaktom.

Pri kontaktovaní podpory prevádzky prostredníctvom emailu alebo telefonicky bude vytvorený tiket v tiketovacom nástroji OTRS. OTRS (Open-source Ticket Request System), ktorý slúži ako softvérový nástroj na správu a sledovanie požiadaviek zákazníkov a problémov v oblasti IT služieb a podpory zákazníkov. Je to open-source systém, ktorý je vyvinutý v jazyku Perl a beží na webovom serveri. Nástroj poskytuje funkcie, ktoré umožňujú organizáciám vytvoriť centrálny bod pre správu požiadaviek a dotazov od zákazníkov. Systém umožňuje zákazníkom poslať požiadavky prostredníctvom e-mailu alebo webového rozhrania a sledovať stav svojich požiadaviek. Správcovia systému potom môžu tieto požiadavky prijímať, prideliť ich príslušným zamestnancom a sledovať ich riešenie. Nástroj obsahuje tiež ďalšie užitočné funkcie, ako je správa znalostnej bázy, prehľady a štatistiky, automatická eskalácia,

sledovanie časov reakcie a ďalšie. Systém je navrhnutý tak, aby bol ľahko konfigurovateľný a prispôsobiteľný potrebám rôznych organizácií.

Personálne obsadenie podpory prevádzky je rozdelené do troch základných úrovní: L1, L2 a L3:

- **Úroveň L1** – odborníci sa zaoberajú základnými spotrebiteľskými problémami a majú všeobecné znalosti o produkte a službách. Získavajú informácie o zákazníkoch, analyzujú príznaky a identifikujú základné problémy.
- **Úroveň L2** – odborníci majú rozsiahlejšie skúsenosti a znalosti a môžu pomôcť odborníkovi na úrovni L1 pri riešení základných technických problémov. Skúmajú existujúce problémy a hľadajú známe riešenia pre zložitejšie problémy.
- **Úroveň L3** – špecialisti sa zaoberajú najnáročnejšími problémami a sú odborníkmi vo svojom odbore. Niekedy pomáhajú odborníkovi na úrovni L1 aj L2. Okrem toho skúmajú a vyvíjajú riešenia pre nové alebo neznáme problémy.

7 FLOWBOX

V rámci problematiky výskumu možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku sme sa odborne venovali aj tematike centralizovaného riadenia zariadení typu IOT v budovách, priemysle či domácnostiach pomocou softvéru FlowBox. Dostupné zdroje sme čerpali na základe spolupráce s firmou FlowBox s.r.o.²⁰

Obrázok 16 – Logo FlowBoxu

Samotný softvér má tri hlavné oblasti záujmu, a to „Budovy“, „Priemysel“ a „IOT“.

Obrázok 17 - základné moduly riešenia

Softvér pomáha spravovať rôzne typy zariadení v rozličnom prostredí, v ďalšej časti popíšeme jednotlivé segmenty riešenia.

7.1 Monitoring energií

Meranie aktuálnej celkovej spotreby energie. Meranie vysoko náročných spotrebičov za účelom odvodenia mapy tokov energií v budove:

- elektrina
- teplo

²⁰ <https://demo.flowbox.cz/>

<https://flowbox.cloud/login>

<https://www.flowbox.com/>

- plyn
- voda
- technické plyny (dusík, vodík, a ďalšie)
- meranie kvalitatívnych parametrov v prípade potreby (únik, reverzná energia, skreslenie)
- historické prehľady
- analytické funkcie – priblíženie, korelácia kriviek, vlastné grafy
- trendy a predpovede

Obrázok 18 – grafy merania a spotreby energií a tepla

7.2 Riadenie tokov energií

- Riadenie energetických odberových špičiek – modelovanie energetických špičiek (vyhradené energetické riadenie) a tvarovanie špičkových úrovní riadením a reguláciou technológií.
- Schopnosť stanoviť pravidlá pre funkcie riadenia toku energie na základe zdrojov energie, predpovedí, požiadaviek na energiu

Obrázok 19 – analýzy spotreby energií

7.3 Riadenie kvality prostredia

Riadenie vnútorného prostredia:

- Monitorovanie environmentálnych senzorov.
- Podpora teplôt, vlhkosti, kvality vzduchu (CO, CO₂), záplav, prítomnosti, intenzity svetla a mnohých ďalších senzorov.

Riadenie teploty a kvality vzduchu:

- Regulácia vykurovania, ventilácie, klimatizácie alebo rekuperácie.
- Budova je rozdelená na zóny (miestnosti).
- Teplota a kvalita vzduchu (CO₂ + kvalita) na základe individuálne regulovaných zón.
- Synchronizovaná regulácia systémov HVAC a rekuperácia založená na dopyte.
- Inteligentná ventilácia založená na kritériách CO₂ a kvalite vzduchu.
- Ovládacie prvky okna (zatváranie / otváranie) a monitorovanie prevádzky HVAC.
- Regulácia na základe údajov o počasi a predpovedi.
- Rýchle programovateľné tlačidlá pre výber teploty / programu.
- Týždenné programy vykurovania / vetrania založené na užívateľských preferenciách a nastaveniach.

Obrázok 20 – monitorovanie senzorov rôzneho druhu

Obrázok 21 – mapa podlažia budovy a jej senzorov

7.4 Riadenie technológií

- Monitorovanie a riadenie akýchkoľvek elektronických zariadení / strojov podľa definovaných pravidiel a automatizácie alebo manuálnej interakcie užívateľov.
- Automatizácia založená na pravidlách a vzťahoch k akémukoľvek inému vstupu / výstupu riadeného platformou.

Obrázok 22 – riadenie elektronických zariadení

7.5 Preventívna a prediktívna údržba

FlowBox podporuje analytické funkcie, kde akémukoľvek vstupu a výstupu (senzor, zariadenie, binárny stav) je možné povoliť vlastný záznam historických dát, ktorý môže viesť k jednotlivým grafickým správam prezentovaným v užívateľských paneloch.

Nájdete tu základné líniové a stĺpcové grafy, časové diagramy, kumulatívne objemové grafy, skladané grafy, koláčové grafy, korelačné grafy, diagramy teplotných máp a ďalšie. Korelačné grafy ďalej podporujú voliteľné výpočty matematických radov.

Akýkoľvek vstup/výstup môže mať nastavené zodpovedajúce prahové body pre normálnu prevádzku a spúšťacie udalosti v prípade neobvyklého správania.

Poplachové udalosti môžu byť zasielané ako e-mail, SMS správy alebo pushover (instant messaging) notifikácie či špecifické príkazy, ktoré môžu spustiť ďalšie externé vizualizované (blikajúce) alebo zvukové alarmové systémy.

Granularita historických záznamov je založená na prijatých alebo vyzdvihnutých surových dátach zo senzorov / zariadení alebo filtrovaných podľa výberu hodina / deň / týždeň / mesiac / rok.

Export do formátu xls, csv alebo obrázkov je natívne podporovaný.

Riešenie môže byť ďalej rozšírené o špecifické diagnostické senzory a analytiku. V takom prípade by špecifický algoritmus matematického strojového učenia (ML/AI) poskytoval detekciu anomálií a včasné varovania na základe analýz meraní a vzorcov správania.

Obrázok 23 – zobrazenie rôznych meraných parametrov objektu

7.6 Produktivita a vytáženie strojov

FlowBox podporuje sledovanie a koreláciu výrobných nákladov rôznych zákaznických objednávok. Kombinuje a porovnáva počet vyrobených produktov, množstvo spotrebovanej energie, dobu využitia výrobnéj linky a ďalšie parametre podľa potreby.

- Schopnosť overiť efektivitu a produktivitu procesov.
- Meranie intenzity používania stroja.
- Využitie stroja porovnáva skutočný čas stroja (nastavenie a dobu behu) s dostupným časom.

Obrázok 24 – meranie intenzity používania zariadení/ zdrojov

7.7 Monitorovanie výroby

- Sledovanie kľúčových hodnôt (teplota / vlhkosť) v špecifickom prostredí (potravinársky priemysel, zdravotníctvo).
- Monitorovanie procesov incidentov.
- Správa alarmov pre varovanie a kritickú prevádzku.
- Riadenie pracovných síl.

Obrázok 25 - sledovanie kľúčových hodnôt v špecifickom prostredí

7.8 Riadenie osvetlenia

- Ovládanie vnútorného / vonkajšieho osvetlenia (zap. / vyp., stmievanie – DALI, PWM, 0–10V).
- Biodynamické ovládanie osvetlenia – automatické dynamické ovládanie – odstránenie toxickej modrej farby pri súmraku a prídanie prírodzenej žltej/červenej farby.

Obrázok 26 – riadenie osvetlenia v objektoch

7.9 Bezpečnosť a riadenie prístupov

Integrácia so systémami zabezpečenia / prístupu:

- Spúšťače a riadiace funkcie založené na interakcii s proti-požiarnymi alebo zabezpečovacími systémami.
- Rôzne kontrolné profily pre ozbrojené / odzbrojené objekty.
- Management prístupových práv v objekte.
- Správa prístupu a ovládanie brány.
- Možnosť integrácie s identifikačným systémom vozidiel (kamerový systém, registrácia áut).

Obrázok 27 – riadenie prístupov do objektov

7.10 Integrácia kamerových systémov

FlowBox natívne podporuje integráciu IP kamier rovnako ako streamovanie videa alebo jpeg. Ponúka aj pokročilé využitie kamerových systémov pri využití aplikácií tretích strán.

- Rýchly prístup v rámci jednej webovej aplikácie k monitorovanému prostrediu (napríklad sklady, výrobné haly).

Obrázok 28 – kamerové systémy a ich ovládanie

7.11 2D/3D mapové podklady

- Schopnosť zakresliť akékoľvek zákaznicke pôdorysy stavebných dispozícií (svg, dwg).
- Podpora viacerých / interaktívnych vrstiev jednotlivých pôdorysov. Podpora rozvrhnutia mapy (napríklad pre IoT alebo iný typ senzorov).

Obrázok 29 – mapy objektov a ich senzorov

7.12 Doprava a parkovanie

- Integrácia parkovacích detekčných systémov – video analytika alebo IoT senzory.
- Vizualizácia stavu parkovacích zón.
- Riadenie pripojených technológií – verejné osvetlenie, prístupové brány

Obrázok 30 – vizualizácia stavu parkovacích plôch

7.13 Odpadové hospodárstvo

- Monitorovanie odpadu v kontajneroch.
- Spúšťače akcií pracovných síl – zber odpadu.
- Optimalizácia procesov nakladania s odpadmi pre zber odpadu.

Obrázok 31 – vizualizácia naplnenia odpadových priestorov

7.14 Riešenie pre IoT

FlowBox podporuje modulárnu architektúru, vertikálnu a horizontálnu škálovateľnosť.

- Možno nainštalovať „On Premises“ do uzavretého sieťového prostredia alebo ako riešenie CLOUD.
- Podpora rôznych komunikačných štandardov (TCP/IP, HTTP (S), REST API, MQTT, MODBUS RTU/TCP, BACNET IP, M-BUS, DALI, 1-WIRE, KNX, OPC, SIGFOX, LoRaWAN, NB-IoT) .
- REST API pre zdieľanie dát a vyzdvihovanie dát.
- Jednoduchá integrácia technológií tretích strán

7.15 24/7 dohľad, alarmy, reakcie

- Údržba SW, aktualizácia, opravy.
- Predstavenie nových funkcií.
- Možnosť pre 24/7 SLA.

7.16 Agregácia / Flexibilita

- Riadenie toku energie v sieti / lokálnej sieti a regulácia spotreby energie podľa riadenia dopytu.
- Regulácia siete na základe dostupnosti energetických zdrojov.

7.17 Architektúra riešenia

ARCHITEKTURA ŘEŠENÍ

HIERARCHICAL ARCHITECTURE USING SUB-DOMAINS

Obrázok 32 – architektúra riešenia a hierarchické usporiadanie použitých subdomén

Systém podporuje nasledujúce množstvo typov komunikačných protokolov:

Podporené komunikačné protokoly

- HTTP(S)/MQTT
- DALI
- M-BUS, (event.WM-BUS)
- MODBUS RTU/TCP
- BACNET IP
- OCPP
- 1-Wire
- Sigfox, LoRa, NB-IoT
- ASCI
- DLMS/OBIS
- FBX REST API
- Systémy tretích strán

Obrázok 33 – podporené komunikačné protokoly

7.17.1 Správa v jednom prostredí – štandardizácia

- Predpripravené drivers/ovládače komponentov (500+)
- Driver obsahuje:
 - štruktúru komponentu – vlastnosti
 - komunikačné funkcie
 - možnosti vizualizácie
- Možnosť využitia generických dynamických driverov pokiaľ nie je dostupný dedikovaný driver k špecifickej technológii (napr. generický MODBUS, REST API a pod.)
- Flexibilné doplnenie nových driverov podľa požiadaviek behom niekoľkých dní
- Typy predpripravených komponentov:
 - Fyzický HW prvok (senzor, merací modul, PLC..)
 - Funkčný prvok (logický blok, skript, časovač, ovládacie tlačidlo...)
 - Analytický prvok (graf, korelačný prvok)
 - Report
- Intuitívna konfigurácia s nápovedou
- Multi-jazyčné prostredie
- Jednoduchá tvorba analytických reportov a grafov
- Správa svetov a komponent
- Správa užívateľov
- Tvorba dashboardov

- Tvorba riadiacich algoritmov
- Monitor hodnôt, alarmov, správa notifikácií
- Tvorba plánov podlaží alebo SCADA vizualizácia

7.17.2 SW licencie, údržba a podpora

- SW licencie
 - monitoring / riadenie / management
 - rozsah podľa celkového počtu pripojených dátových bodov
- Pravidelná SW aktualizácia (2x za rok) a rozvoj nových funkcií a možností
- Možný dohľad 24x7 alebo 8x5
- Vzdialená SW podpora a možnosti technických konzultácií

8 ZÁVER – ZHRNUTIE PROJEKTU

V predložennom dokumente sme popísali výstupy analýzy problematiky výskumu možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku v rámci aktivity projektu *Analýza zdrojov zostatkového tepla na Slovensku a návrh jeho optimálnej distribúcie pre potreby vykurovania budov v blízkom okolí*.

V prvej časti sa zaoberáme analýzou integrácie riadiaceho a dohľadového systému vykurovania pomocou stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie do komplexného systému merania rôznych vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín, pričom rozoberáme všeobecnú problematiku riadiaceho a dohľadového systému vykurovania; technológiu vykurovania stropných panelov prostredníctvom tepla z mobilnej tepelnej batérie; analýzu vzájomne korelovaných fyzikálnych veličín vrátane analýzy možnosti riadenia redundantných zdrojov tepla.

V kapitole zaoberajúcej sa Vývojom a optimalizáciou predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií predkladáme zistenia ohľadom témy vývoja a optimalizácie predikčných algoritmov pre výpočet výdrže batérie a analýza anomálií; samotného výpočtu výdrže batérií a analýzy anomálií.

Vývoj optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu najefektívnejšieho využívania výroby tepla z tepelnej batérie alebo alternatívnych zdrojov (OZE) s využitím umelej inteligencie je ďalšou časťou dokumentu, v ktorej riešime všeobecnú problematiku optimalizovaných algoritmov pre automatizáciu výroby tepla; tému výroby tepla z tepelnej batérie – výroby tepla z OZE a možné využitie UI.

V ďalšej časti sme zanalyzovali tému Ekonomického modelu využívania tepla z tepelnej batérie v porovnaní s inými bezemisnými technológiami. Vymenúvame základné typy bezemisných technológií a popisujeme ich klady a zápory pri využití v praxi.

Dôležitou časťou výstupného dokumentu je Identifikácia najvýznamnejších zdrojov zostatkového priemyselného tepla na slovensku. V tejto časti popisujeme výpočtový model na energeticky optimálnu distribúciu tepelnej batérie nákladnou dopravou v slovenskej cestnej sieti, pričom podrobne popisujeme výpočtový model na energeticky optimálnu distribúciu tepelnej batérie nákladnou dopravou v slovenskej cestnej sieti, model spotreby nákladného vozidla, analyzujeme energeticky optimálnu dopravu v cestnej sieti a tento teoretický model implementujeme do testovacej verzie portálu odpadového tepla. Ďalšou témou v tejto časti je analýza zostatkového tepla v nákladnej doprave a porovnanie s vykurovacími potrebami domácností na Slovensku: v rámci nej sa zaoberáme energetickou spotrebou a zostatkovým teplom v nákladnej doprave na slovenských cestách na základe sčítania dopravy, priemernej hmotnosti a rýchlosti vozidiel. Snažíme sa odhadnúť vykurovaciu spotrebu domácností na Slovensku (na m²) a porovnávame vykurovacie potreby so zostatkovým teplom v doprave.

Webový portál zdrojov zostatkového tepla na Slovensku je hlavnou výstupnou časťou výsledkov projektu. V tejto časti opisujeme používateľské funkcionality portálu, opisujeme HW architektúru, ktorá je za riešením vrátane použitých komponent a podpory prevádzky systému. Podrobne popisujeme problematiku zabezpečenie osobných dát, komponenty systému, bezpečnosť, autentifikáciu, autorizáciu, monitorovanie systému.

V rámci problematiky výskumu možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku sme sa odborne venovali aj tematike centralizovaného riadenia zariadení typu IOT v budovách, priemysle či domácnostiach pomocou softvéru FlowBox. Tento softvér sa zaoberá celým radom tématických využití ako napríklad: monitoring energií, riadenie tokov energií, riadenie kvality prostredia, riadenie technológií, preventívnou a prediktívnou údržbou,

produktivitou a vyťažením strojov, monitorovanie výroby, riadenie osvetlenia, bezpečnosť a riadenie prístupov, integrácia kamerových systémov, 2D/3D mapové podklady, využitie dopravných kapacít a parkovanie, odpadové hospodárstvo, riešenia pre IoT, 24/7 dohľad/ alarmy/ reakcie a popisujeme architektúru riešenia, správu nastavení, SW licencie, údržba a podpora.

9 ZDROJE

- ^{1, 3} Európa chce v čistých technológiách revolúciu – portál Euractiv [online], [2023]. Dostupné z: <https://euractiv.sk/section/energetika/news/uniknuty-dokument-europa-chce-v-cistych-technologiach-revoluciu/>
- ² Európa káže bezemisné domy, no technológie chýbajú. Slovákom aj Čechom to predraží výstavbu – portál Trend [online], [2023]. Dostupné z: <https://reality.trend.sk/byvanie/europa-kaze-bezemisne-domy-technologie-chybaju-slovakom-aj-cechom-to-predrazi-vystavbu>
- ⁴ Vilga F. - Moderný koncept systému centrálného zásobovania teplom v Zemianskych Kostolňanoch [online], [2021]. Dostupné z: https://zivotpouhli.sk/images/2021/Mikrostudia-ModerneSCZT-Zemianske_Kostolany-final.pdf
- ⁵ Zhiwen Ma, Xingchao Wang, Patrick Davenport, Jeffrey Gifford, and Janna Martinek - Thermal Energy Storage System Using Solid Particles for Grid Electricity Storage [online], [2021]. Dostupné z: <https://www.nrel.gov/docs/fy21osti/79014.pdf>
- ⁶ Ministerstvo životného prostredia SR, Inštitút enviromentálnej politiky - Analýza vplyvov balíka Fit for 55 [online], [2023]. Dostupné z: https://www.minzp.sk/files/iep/iep_analyza_fit_for_55_.pdf
- ⁷ Slovenská správa ciest, Cestná databáza slovenska [online], [2023]. Dostupné z: <https://www.cdb.sk/sk/statisticke-vystupy/2023.alej>
- ⁸ Oscar Delgado, Felipe Rodríguez, and Rachel Muncrief - Economic Analysis of a Novel Fuel efficiency Technology in european heavy-duty vehicles: Baseline and potential for The 2020–2030 Time Frame [online], [2017]. Dostupné z: https://theicct.org/wp-content/uploads/2021/06/EU-HDV-Tech-Potential_ICCT-white-paper_14072017_vF.pdf
- ⁹ Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, Maas, H., Reid, A., Nelson, R. et al., Well-to-tank report version 4.0 – JEC well-to-wheels analysis – Well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, Maas, H.(editor), Reid, A.(editor), Nelson, R.(editor), Godwin, S.(editor), Rose, K.(editor), Hass, H.(editor), Krasenbrink, A.(editor), Lonza, L.(editor), Publications Office, [online], [2013]. Dostupné z: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8cb3804f-370e-4085-a31d-fd51509ffae7>
- ¹⁰ Dijkstrov algoritmus - Wikipedia – slobodná encyklopédia [online], [2023]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm
- ¹¹ Concave Hull – použitie algoritmu [online], [2023]. Dostupné z: <https://github.com/senhorsolar/concavehull>
- ¹² Slovenská správa ciest, CELOŠTÁTNE SČÍTANIE DOPRAVY V ROKU 2015 [online], [2015]. Dostupné z: <https://www.ssc.sk/sk/cinnosti/rozvoj-cestnej-siete/dopravne-inzinierstvo/celostatne-scitanie-dopravy-v-roku-2015.ssc>
- ¹³ Republic of Slovenia, Statistical office - Road traffic – vehicle kilometres [online], [2021]. Dostupné z: <https://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/10316>

- ¹⁴ Informačný portál MŽP SR, Konečná energetická spotreba v doprave [online], [2022]. Dostupné z: <https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=713>
- ¹⁵ European environment agency - Household energy consumption for space heating per m2 [online], [2015]. Dostupné z: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/unit-consumption-of-space-heating#tab-chart_1
- ¹⁶ Ministerstvo dopravy SR - Dlhodobá stratégia obnovy fondu budov [online], [2020]. Dostupné z: https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-02/sk_2020_ltrs_0.pdf
- ¹⁷ Štatistický úrad SR, Sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021 (Byty) [online], [2022]. Dostupné z: <https://www.scitanie.sk/byty/rozsirene-vysledky>
- ¹⁸ Strata DPB sa vlani ešte viac prehĺbila - portál Bratislavské noviny [online], [2006]. Dostupné z: <https://www.bratislavskenoviny.sk/doprava/974-strata-dpb-sa-vlani-este-viac-prehlibila>
- ¹⁹ Výročná správa za rok 2021 – Dopravný podnik mesta Bratislava [online], [2022]. Dostupné z: <https://dpba.blob.core.windows.net/media/Default/Dokumenty/Vyrocná%20správa%20za%20rok%2021.pdf>
- ²⁰ FlowBox – portál spoločnosti FlowBox s.r.o. [online], [2023]. Dostupné z: <https://demo.flowbox.cz/>, <https://flowbox.cloud/login>, <https://www.flowbox.com/>

10 ZOZNAM OBRÁZKOV

Obrázok 1 – modelová spotreba pre nákladné vozidlo	25
Obrázok 2 – výstup modelu pre výpočet energetickej optimálnej spiatocnej cesty	26
Obrázok 3 – modelový príklad dosiahnuteľných cestných uzlov	27
Obrázok 4 – oblasť vypočítaná ako konkávny obal mračna	28
Obrázok 5 – podiel jednotlivých palív a elektriny v doprave	31
Obrázok 6 – konečná energetická spotreba a jej vývoj v sektore dopravy	32
Obrázok 7 - Pomer zostatkového tepla v nákladnej doprave k vykurovacej potrebe pevným palivom.	34
Obrázok 8 – zobrazenie defaultnej stránky portálu odpadového tepla	35
Obrázok 9 – navigačný panel aplikácie	35
Obrázok 10 - označenie emitenta a vykreslenie heat mapy	36
Obrázok 11 – zobrazenie optimálnej trasy prepravy a nákladov s tým spojených	36
Obrázok 12 – zobrazenie údajov detailu subjektu emitenta.....	37
Obrázok 13 – označenie konzumenta a vykreslenie heat mapy.....	38
Obrázok 14 - zobrazenie optimálnej trasy prepravy a nákladov s tým spojených	38
Obrázok 15 – možnosti nastavenia hraničných hodnôt nákladov spojených s prepravou	39
Obrázok 16 – Logo FlowBoxu	43
Obrázok 17 - základné moduly riešenia	43
Obrázok 18 – grafy merania a spotreby energií a tepla	44
Obrázok 19 – analýzy spotreby energií	45
Obrázok 20 – monitorovanie senzorov rôzneho druhu	46
Obrázok 21 – mapa podlažia budovy a jej senzorov	47
Obrázok 22 – riadenie elektronických zariadení	47
Obrázok 23 – zobrazenie rôznych meraných parametrov objektu.....	49
Obrázok 24 – meranie intenzity používania zariadení/ zdrojov.....	50
Obrázok 25 - sledovanie kľúčových hodnôt v špecifickom prostredí	50
Obrázok 26 – riadenie osvetlenia v objektoch.....	51
Obrázok 27 – riadenie prístupov do objektov	51
Obrázok 28 – kamerové systémy a ich ovládanie.....	52
Obrázok 29 – mapy objektov a ich senzorov	52
Obrázok 30 – vizualizácia stavu parkovacích plôch.....	53
Obrázok 31 – vizualizácia naplnenia odpadových priestorov	54
Obrázok 32 – architektúra riešenia a hierarchické usporiadanie použitých subdomén.....	55
Obrázok 33 – podporené komunikačné protokoly.....	56

11 ZOZNAM TABULIEK

Tabuľka 1 – mediánové hodnoty pre kamióny	25
Tabuľka 2 – najjazdené kilometre nákladných vozidiel (2021)	30
Tabuľka 3 - Ročná spotreba a zostatkové teplo v nákladnej doprave na slovenských cestách	31